
PROGRAM SZKOLENIOWY DLA SAMODZIELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW SPOŁECZNYCH

**Umiejętności miękkie samodzielnych
przedsiębiorców społecznych**

Agnieszka Chęcińska Kopiec
Gabriela Ochoa-Dąderska
Renata Ochoa-Dąderska
Kacper Kotlewski
Luis Ochoa Siguencia

Częstochowa, 2022

Informacje o projekcie

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Akronim projektu:	SOLODSI
Tytuł Projektu:	Cyfrowe innowacje społeczne solopreneurs
Numer umowy:	2020-1-TR01-KA204-093884
Podprogram lub KA:	KA2- współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Strona projektu:	http://solodsi.eu
Partner autorski:	INBIE
Wersja raportu:	4,0
Data przygotowania:	10.09.2022

Historia dokumentu

Data	Wersja	Autorski)	Opis
15.01.2022	1	Renata Ochoa-Dąderska	Definicja kursu
31.04.2022	2	Agnieszka Chęcińska Kopiec Luis Ochoa Siguencia	Przygotowanie kursu
25.06.2022	3	Luis Ochoa Siguencia	Recenzja / aktualizacja
23.09.2022	4	Gabriela Ochoa-Daderska Kacper Kotlewski	Adaptation to learning platform http://solodsi.pbworks.com

©SOLODSI – Cyfrowa Innowacja Społeczna Solopreneurs 2022

Przy wsparciu Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Zastrzeżenie:

„Finansowany z Programu Erasmus+ Unii Europejskiej. Komisja Europejska i Turecka Agencja Narodowa nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych w publikacji”

Program szkoleniowy dla samodzielnych przedsiębiorców społecznych

Umiejętności miękkie samodzielnych przedsiębiorców społecznych

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Wydawnictwo Instytut Badań i Innowacji w Edukacji [INBIE]

Czecha 13 lok.65. 42-244 Częstochowa – Poland

Distribution: <http://publisher.inbie.pl> e-mail: info@inbie.pl

Częstochowa, 2022

Spis treści

O KURSIE	9
STRUKTURA KURSU	10
Cele i przedmiot kursu	10
Standardy wejścia (wymagania wstępne)	10
Sprzęt i pomoce dydaktyczne	10
Zarys szkolenia	11
Wiedza	11
Umiejętności	11
Postawy	11
Program nauczania (i efekty szkolenia)	11
Metoda oceny i system uznawania	11
SOLOPRENEUR JAKO MODEL BIZNESOWY	13
UMIĘJĘTNOŚCI MIĘKKIE OSOBY SAMOZATRUDNIONEJ	15
Przykłady umiejętności miękkich:	16
Rozwój umiejętności miękkich	17
Jak zawrzeć w CV umiejętności miękkie i twarde?	18
UMIĘJĘTNOŚCI MIĘKKIE SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW	20
Asertywność, niezależność	20
Ćwiczenie 1:	22
Ćwiczenie 2:	22
1. Proś, ale nie żądaj tego.	23
2. Miej i wyrażaj swoją opinię.	23
3. Podejmuj decyzje i ponosź ich konsekwencje.	23
4. Nie wiem.	23
5. Poznaj siebie i komunikuj o swoich potrzebach.	23
6. Decyduj, zarządzaj czasem i sobą	23

7. Zmieniaj się, rozwijaj.	23
8. Popęłniaj błędy.	24
9. Zbuduj swój sukces.	24
10. Analizuj, rozważaj	24
11. Miej wpływ na siebie i swój rozwój, swoje życie	24
12. Masz jedno życie i ono właśnie trwa	24
Ćwiczenie 3:	24
Dobre maniery, dobre obyczaje, dobre wychowanie	25
Ćwiczenie 4:	27
Samodyscyplina a motywacja	28
Ćwiczenie 5:	28
Ćwiczenie 6:	29
Ćwiczenie 7:	29
Samodyscyplina i motywacja!	29
Ćwiczenie 8:	31
Umiejętności analityczne, krytyczne myślenie	31
Ćwiczenie 9:	31
Myślenie analityczne	32
Myślenie samotnie i w grupie	32
Kreatywne myślenie	33
Podejmowanie decyzji	33
Ćwiczenie 10:	33
Jak ćwiczyć myślenie analityczne?	33
Krytyczne myślenie	34
Ćwiczenie 11:	36
Ćwiczenie 12:	37
Umiejętności w zakresie mediów społecznościowych, umiejętności cyfrowe	37
Ćwiczenie 13:	39
Ćwiczenie 14:	40
Ćwiczenie 15:	41
Zarządzanie karierą	42
Ćwiczenie 16:	45
Ćwiczenie 17	46

Quiz ewaluacyjny nr 1	46
UMIEJĘTNOŚCI PRACY ZESPOŁOWEJ PRZEDSIĘBIORCY	47
Praca zespołowa	47
Ćwiczenie 18	48
Ćwiczenie 19	48
Przykład 1 - potrzeby własne	50
Przykład 2 – potrzeby drugiej osoby	50
Ćwiczenie 20	50
Umiejętność pracy w zespole, umiejętności organizacyjne	50
Dobra organizacja pracy, zarządzanie czasem	51
Przywództwo	51
Ćwiczenie 21	53
Przemówienie publiczne	53
Ćwiczenie 22	55
Etyka pracy i postawa zawodowa	55
Quiz ewaluacyjny nr 2	56
UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI PRZEDSIĘBIORCY	57
Komunikatywność i komunikacja	57
Ćwiczenie 23	60
Odporność, w tym odporność na stres	60
Umiejętności negocjacyjne	60
Płynność kulturowa	62
Ćwiczenie 24	63
Quiz ewaluacyjny nr 3	63
UMIEJĘTNOŚCI ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY	64
Zaangażowanie	64
Kreatywność	64
Empatia	66
Quiz ewaluacyjny nr 4	68

REFLEKSJA PRZEDSIĘBIORCÓW 69

BIBLIOGRAFIA 70

Kurs dostępny jest pod adresem:

<http://solodsi.pbworks.com>

<http://inbie.pl/solopreneurs/>

O KURSIE

Kurs skierowany jest do osób, które chcą, aby ich praca stała się bardziej efektywna. Ponadto kurs zachęca i daje podstawy teoretyczne i praktyczne do tego, aby osoby po jego zakończeniu stały się cenionymi pracownikami lub podjęły decyzję o samozatrudnieniu (np. na zasadach Solopreneur). Adresatami kursu są zarówno młodzi ludzie, którzy stają przed wyborem swojej pierwszej pracy, borykają się z dylematami dotyczącymi treści CV czy listu motywacyjnego; a także osoby dojrzałe, które planują zmianę pracy, awans zawodowy, chcą zmienić charakter pracy lub zwiększyć efektywność swoich działań. Oprócz tak ważnych umiejętności twardych, w każdym zawodzie ważne są również nabyte umiejętności miękkie. Umiejętności miękkie, które obejmują wszystkie cechy wykraczające poza kompetencje zawodowe, takie jak praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne i elastyczność. Coraz większe znaczenie mają umiejętności miękkie, zwłaszcza przy ocenie kandydatów na rozmowach kwalifikacyjnych. Ponadto obserwacje i badania pokazują, że umiejętności miękkie decydują o naszym sukcesie zawodowym, a ich siłę z roku na rok coraz bardziej doceniają pracodawcy. W tym kursie zebraliśmy 9 najważniejszych umiejętności miękkich, których możesz się nauczyć, aby odnieść sukces w pracy; dostać pracę i zostać zauważonym przy składaniu CV, zabłysnąć podczas rozmowy o pracę lub awansu zawodowego.

Umiejętności miękkie, czyli co to właściwie jest? Można wymienić następujące cechy, które definiują ten obszar naszego zachowania, a są to:

- pewność siebie,
- komunikatywność i komunikacja
- odporność, w tym odporność na stres,
- kreatywność,
- umiejętność pracy w zespole, umiejętności organizacyjne
- dobre maniery,
- samodyscyplina,
- dobra organizacja pracy, zarządzanie czasem
- zaręczyny
- empatia
- umiejętności analityczne
- umiejętności w mediach społecznościowych

Prezentowane na kursie umiejętności miękkie zostały podzielone na trzy obszary: kompetencje osobiste, kompetencje społeczne oraz kompetencje metodyczne.

STRUKTURA KURSU

Rozwój i edukacja są ważne na każdym etapie naszego życia; nie tylko w obszarze profesjonalnym. Zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności pozwala na rozwój i lepsze wykorzystanie mózgu – co wpływa na jego witalność i pozwala uniknąć wielu chorób (w tym demencji). Samoświadomość, samoświadomość oraz chęć poszerzania zakresu nabytych nowych umiejętności miękkich wpływają na jakość naszej pracy i pozwalają nam zaprezentować się na rynku pracy jako wartościowy pracownik, efektywnie zarządzający swoim życiem osobistym i zawodowym. Świadomość nabytych i przyswojonych umiejętności twardych i miękkich pomaga pracownikom przeprowadzić dogłębną analizę swoich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT w odniesieniu do siebie). Podejście do tej analizy pozwoli Ci również rozważyć podjęcie wyzwania, jakim jest samozatrudnienie.

Cele i przedmiot kursu

Kurs ten ma na celu podniesienie wiedzy, samoświadomości oraz nazwanie umiejętności miękkich, które posiada każdy z nas. Cele kursu są powiązane z jego modułami:

1. pewność siebie,
2. komunikatywność i komunikacja,
3. odporność, w tym odporność na stres,
4. kreatywność,
5. umiejętność pracy w zespole, umiejętności organizacyjne,
6. wysoka kultura osobista,
7. samodyscyplina,
8. dobra organizacja pracy, zarządzanie czasem,
9. zaangażowanie,
10. empatia,
11. umiejętności analityczne,
12. umiejętności poruszania się w mediach społecznościowych.

Standardy wejścia (wymagania wstępne)

Najważniejszym i niezbędnym warunkiem przystąpienia do kursu jest chęć zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z pracą nad sobą, rozwojem umiejętności miękkich. Dodatkowym atutem może być doświadczenie w pracy zespołowej.

Sprzęt i pomoce dydaktyczne

Do kursu stacjonarnego polecamy następujące urządzenia i pomoce dydaktyczne:

- Nielektroniczne - tablice kredowe/flipcharty, kreda/markery, kopie kart ewaluacyjnych.
- Elektroniczne/cyfrowe - Komputer, projektor wideo, głośniki; Internet, pokazy slajdów (PowerPoint oparte na modułach), filmy.

Zarys szkolenia

Wiedza

Studenci powinni zdobyć następującą wiedzę:

- kompetencje zawodowe
- umiejętności miękkie
- samozarządzanie
- zarządzanie czasem
- praca zespołowa

Umiejętności

Studenci powinni posiadać kompetencje w zakresach:

- ustalania priorytetów
- komunikacji podczas pracy w zespole
- motywowania i angażowanie siebie i współpracowników do pracy
- poprawy jakości życia zawodowego

Postawy

Studenci powinni:

- być świadomymi różnych mitów i stereotypów związanych z nabywaniem miękkich kompetencji i umiejętności
- uznania, że ciągły rozwój i samodoskonalenie jest stałą częścią naszego życia
- bądź otwarty i współpracuj z kolegami z zespołu
- bądź świadomy swoich postaw wobec własnej edukacji i rozwoju

Program nauczania (i efekty szkolenia)

Program nauczania ma na celu zapewnienie procesu uczenia się od teorii do praktyki. Aby studenci mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi umiejętności miękkich, a następnie mieli możliwość przećwiczenia na sobie tych rozwiązań wspierających umiejętności miękkie. Jeśli uczniowie ćwiczą na sobie techniki rozwoju, czują swoją moc; jest duża szansa, że będą chętniej wdrażać je w swoim życiu, a później w miejscu pracy

Metoda oceny i system uznawania

Po każdym module jest test z 20 pytaniami wielokrotnego wyboru. Pytania te mają na celu ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności po każdym dziale. Z kolei w zakresie ewaluacji postaw zachęcamy do autorefleksji w trakcie, a zwłaszcza po ukończeniu kursu, w sytuacjach związanych z pracą i rozwojem umiejętności miękkich. Zalecany czas oceny dla każdego modułu to 20 minut. (1 min na ARS)

Wszyscy uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają certyfikat. Korzystając z platformy internetowej Moodle, otrzymasz certyfikat z automatu w momencie ukończenia kursu i zdaniu testów; lub zostanie wydany przez trenera, jeśli uczestniczyłeś w zajęciach w pełnym wymiarze godzin stacjonarnie.

SOLOPRENEUR JAKO MODEL BIZNESOWY

Analizując zestawienie danych zestawionych przez „The Economist” widzimy, że prawie 50% zawodów w Polsce jest zagrożonych automatyzacją. Jednocześnie coraz więcej przedsiębiorstw głównie z sektora głównie MSP sygnalizuje trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach. Przytaczając wyniki prognoz zaprezentowanych w raporcie PwC „Luka na rynku pracy w Polsce. Jak ją zniwelować?” czytamy, że aż 1,5 mln miejsc pracy w Polsce, może pozostawać nieobsadzone ze względu na istniejące braki kadrowe do 2025 roku. Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje, że do 2030 roku będzie w Polsce brakowało 4 milionów pracowników. Jednym z rozwiązań jest samozatrudnienie; a jednym z przykładów samozatrudnienia jest Solopreneur.

Solopreneur jako model biznesowy to nowe zjawisko na rynku pracy. Solopreneur pochodzi z języka angielskiego i jest połączeniem dwóch słów: solo i przedsiębiorca. Możesz dosłownie przetłumaczyć jako osoba samozatrudniona. Jednak pod względem znaczeniowym te dwa pojęcia nie są identyczne. Różnią się one przede wszystkim podejściem przedsiębiorcy do prowadzenia biznesu.

Solopreneur doskonale wpisuje się w trend geek economy w gospodarce. Nie obejmuje zatrudniania pracowników – jest to indywidualna praca jednej osoby. Co prawda zdarza się, że przyjmuje projekty realizowane w zespołach lub zleca poszczególne czynności firmom zewnętrznym, ale zawsze pracuje sam.

Podręcznik zawiera wiele najnowszych informacji i trendów związanych z zarządzaniem biznesem, od poszukiwania pomysłu na biznes, przez tworzenie biznesplanu, po analizy finansowe czy zagadnienia związane z outsourcingiem. Dodatkowo scenariusz zostanie wzbogacony o zbiór przykładów z europejskiego rynku solopreneur, które pomogą przyjrzeć się światowym trendom w Europie.

Pokazanie studentom na jednym przykładzie modelu biznesowego – solopreneur – tak wielu aspektów zarządzania, pozwoli na szersze spojrzenie na zagadnienia zarządzania, marketingu, analizy finansowej i badań rynku. Ze względu na uniwersalny charakter skryptu możliwe będzie szerokie wykorzystanie przedstawionych w nim przykładów i treści merytorycznych podczas zajęć dydaktycznych na wydziale zarządzania.

Niniejsze opracowanie jest ciekawą pozycją wspierającą nauczycieli akademickich wydziałów zarządzania w prowadzeniu zajęć dzięki bogato prezentowanej liście zagadnień z zakresu zarządzania; ponadto niniejszy skrypt staje się bazą aktualnej wiedzy w tym zakresie dla

studentów. Skrypt jest dedykowany studentom AWF Katowice wszystkich wydziałów oraz studentom uczelni wyższych. Ponadto planowana jest promocja wyników badań porównawczych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W przyszłości planowana jest redakcja tego opracowania w języku angielskim, tak aby studenci programu ERASMUS + przyjeżdżający na AWF Katowice mieli pomoc naukową w trakcie trwania programu studiów (marketing, finanse, zarządzanie, badania marketingowe).

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE OSOBY SAMOZATRUDNIONEJ

Umiejętności miękkie, zwane również umiejętnościami powszechnymi lub umiejętnościami podstawowymi, to umiejętności pożądanego we wszystkich zawodach. Obejmują one krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, wystąpienia publiczne, profesjonalne pisanie, pracę zespołową, umiejętności cyfrowe, przywództwo, postawę zawodową, etykę pracy, zarządzanie karierą i biegłość międzykulturową¹.

W przeciwieństwie do umiejętności twardych, umiejętności miękkich nie da się zmierzyć. Oznacza to, że pracodawca musi sprawdzić, czy kandydat poradzi sobie na stanowisku, na którym takie umiejętności są niezbędne. Umiejętności miękkie są również często nazywane umiejętnościami osobistymi i interpersonalnymi. To cechy i umiejętności społeczne, które decydują o tym, jak się dana osoba zachowuje, jak integruje się z innymi ludźmi lub jak organizujesz swoją pracę. Umiejętności miękkie to umiejętności, które nie są mierzalne. Ujawniają się one w zachowaniu pracownika i sposobie, w jaki wykonuje on swoje obowiązki, ale nie można ich ocenić na podstawie uzyskanych dokumentów. Można podsumować, że są to bardziej osobiste i interpersonalne umiejętności.

Umiejętności miękkie są trudniejsze do zmierzenia i wyegzekwowania przez pracownika. Wiele osób ma naturalne predyspozycje do bycia liderami, potrafią szybko nawiązywać kontakty z innymi ludźmi i potrafią przekonać ich do własnych pomysłów. Z drugiej strony niektórzy nie czują się komfortowo jak mają między innymi występować publicznie, ale wykonują świetną robotę wspomagającą – na przykład będąc świetnymi pianistami i analitykami. Należy mieć na uwadze, że nie wszyscy z nas są świadomi swoich umiejętności. Dlatego na rynku pojawia się coraz więcej specjalistów, którzy odkrywają niewykorzystany potencjał w pracownikach. Kurs ma na celu zapoznanie studentów z ich umiejętnościami miękkimi, jakie są ich predyspozycje do wykorzystania oraz jak ten potencjał można wzmacniać i rozwijać.

Jeżeli myślimy o rozwijaniu się w danej strukturze organizacyjnej lub o tym, żeby otworzyć swoją działalność należy rozważyć możliwość samorozwoju i lifelong learning – czyli ciągłego dokształcania się. Kurs przygotowuje do przyswojenia sztuki zarządzania sobą oraz

1<https://softskills4.eu>

efektywnego zarządzania czasem. Chcąc odnaleźć się we wciąż zmieniającym się otoczeniu warto dać z siebie wszystko, w razie potrzeby pracować wydajniej i tworzyć kreatywne sugestie, warto zaangażować się w firmę, wspierać współpracowników i tym samym zbierać wiedzę i umiejętności do własnego rozwoju – albo otwarcia w przyszłości swojej działalności. W trakcie kursu otrzymasz pakiet gotowych narzędzi, które możesz wykorzystać podczas pracy nad swoim rozwojem zawodowym i osobistym.

Przykłady umiejętności miękkich:

- pewność siebie,
- komunikatywność,
- odporność na stres,
- kreatywność,
- umiejętność pracy w zespole,
- dobre maniery,
- samodyscyplina,
- dobra organizacja pracy.

Jeszcze do niedawna te niezmierzone umiejętności nie były brane pod uwagę tak bardzo, jak liczą się obecnie. Analizując sytuację na rynku zauważyć można, że z perspektywy pracodawcy łatwiej jest nauczyć pracownika umiejętności twardych niż budować i inwestować w tworzenie jego umiejętności miękkich od początku. Badania rynku wskazują, że zapotrzebowanie na umiejętności miękkie stale rośnie. Idealnym przykładem stanowiska, w którym przydają się wysoko rozwinięte umiejętności miękkie, jest osoba samozatrudniona. Powinna to być osoba, która potrafi przejąć inicjatywę i zaproponować klientowi produkt lub poczekać, aż klient sprecyzuje swoje oczekiwania, a następnie zarekomenduje mu konkretne produkty. W tym przypadku ważna jest również umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i stresem oraz dynamizm w działaniu – prowadząc własną jednoosobową działalność należy pamiętać o kontaktach z dostawcami, odbiorcami i klientami indywidualnymi. Ponadto trzeba odpowiednio zarządzać swoim czasem, aby realizować zamówienia czy oferować usługi w odpowiednim czasie.

Wiedzę nabytą podczas tego kursu można wykorzystać dla siebie oraz współpracowników i podwładnych w swojej strukturze organizacyjnej.

W pierwszym module omówione zostaną umiejętności miękkie związane z pracą nad sobą oraz obszarem indywidualnej pracy nad swoimi kompetencjami. Moduł ten zbudowany jest na podstawach teoretycznych, popartych przykładami indywidualnego rozwoju poszczególnych kompetencji.

Filozofia Kaizen, na której opiera się ten kurs, koncentruje się na zmianach i ciągłym uczeniu się.

Rozwój umiejętności miękkich²

Pierwszym pytaniem jakie sobie należy jest to, jakie mamy zasoby posiadamy i jak możemy rozwijać umiejętności miękkie? Przede wszystkim poprzez codzienną praktykę, kontakty z innymi ludźmi, obserwowanie i analizowanie swoich reakcji w kontaktach społecznych. W przeciwieństwie do umiejętności twardych nie są to umiejętności, których można się nauczyć podczas studiów tematycznych. Pamiętajmy, że można dołączyć się do różnych kursów i warsztatów z umiejętności miękkich umieszczonych w Internecie. Rozważając taką formę doszkalania, warto wybierać te szkole, które prowadzone są przez profesjonalnych trenerów. Treningi zarówno stacjonarne jak i online często odbywają się w małych grupach, w których konieczne jest odtworzenie przydzielonych ról. Takie ćwiczenie pozwala uczestnikom pozbyć się niechcianych reakcji i rozwinąć ważne umiejętności interpersonalne. Choć wydawałoby się niemożliwym zmiana swojego temperamentu, to zarówno badania naukowe oparte na reprezentatywnej grupie osób, jak i indywidualne przykłady (np. Steve Jobs czy Meryl Streep) pokazują, że nie tylko ekstrawertycy mogą zakładać własne firmy i zdobywać popularność; ale również introwertycy mogą odnosić sukcesy we wszystkich płaszczyznach. Wiadomym jest, że niektóre kompetencje są ściśle związane z naszym wrodzonym temperamentem, jednak umiejętności pożądane przez pracodawców da się wzmacniać i rozwijać. Czas poświęcony na wypracowanie asertywnej postawy, umiejętność wyznaczania celów, delegowania zadań, egzekwowania i motywowania zespołu z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Można przyjąć, że duża różnorodność umiejętności zarówno twardych jak i miękkich w CV jest wskazana, atutem w dzisiejszych czasach staje się niewątpliwie wszechstronność. Nie należy kończyć swojej edukacji, tylko zaplanować sobie rozwój umiejętności twardych

² <https://interviewme.pl/blog/umiejtnosci-miekkie-i-twarde>; <https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownik/1339/kompetencje-miekkie-i-twarde-co-musisz-o-nich-wiedziec>; <https://ebook.interviewme.pl/interviewme-ebook-1-24-bledy-w-cv-przez-ktore-nie-dostajesz-pracy-prs.pdf>

i miękkich. Można ten cel realizować dzięki kursom, szkoleniom zawodowym czy studiom kierunkowym. Trudniej jest jednak rozwijać umiejętności miękkie, które wiążą się z doświadczeniem i odpowiednim zarządzaniem i wymagają nie tyle wiedzy teoretycznej, ile praktyki i dobrego przykładu. Treningi w zakresie umiejętności miękkich stają się coraz bardziej popularne i warto się na nie wybrać, aby rozwijać te bardziej subtelne umiejętności. Wszyscy mają pewne miękkie i twarde umiejętności, dlatego aby zwiększyć swoją szansę wśród konkurencji, powinniśmy zadbać o wyjątkowość swoich kompetencji. Warto też zadbać o to, aby umiejętności te w jak największym stopniu odpowiadały ofercie pracodawcy i zgadzały się z wymaganiami na dane stanowisko.

Jak zawrzeć w CV umiejętności miękkie i twarde?

Bardzo ważnym elementem odpowiedzi na ofertę pracy – jest wysłanie CV. Pracodawcy rzadko czytają to co znajduje się na odwrocie przesłanego CV – warto swoje mocne strony zamieścić na początku. Pamiętaj, aby zawsze starać się dopasować opis umiejętności do oferty pracy. Dzięki temu pracodawca od razu zobaczy, że jesteś dobrym kandydatem i nie wysyłasz tego samego CV do wszystkich firm. Staraj się przedstawić swoje umiejętności i kompetencje w sposób szczegółowy i nietypowy.

Staraj się nie wymieniać wspólnych umiejętności, które posiada prawie każdy kandydat, np. zamiast „Wiedzy o Office” warto wymienić programy zawarte w pakiecie, które znasz i opisać, co możesz dzięki nim stworzyć (np. „Umiejętność tworzenia tabel i diagramy w programie Microsoft Excel”).

W przypadku umiejętności twardych należy wymienić wszystkie osiągnięcia, które są udokumentowane lub są konkretną nabytą umiejętnością, np. znajomość języka włoskiego (certyfikat B2), Excel, Word, tworzenie prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi), prawo jazdy itd.

Oto przykładowa lista kompetencji szczególnie cennych dla pracodawców, które powinny znaleźć się w każdym profesjonalnym CV:

- Myślenie logiczne i krytyczne. Obecnie zaawansowana technologia wymaga umiejętności szybkiego i analitycznego myślenia. Na rynku pracy wysoko ceniony jest pracownik, który potrafi krytycznie i logicznie podejść do danego problemu.
- Elastyczność i kreatywność. To ważna kompetencja miękka, ponieważ w dzisiejszych czasach, gdy rynek dynamicznie się zmienia, bardzo ważne jest, aby być otwartym na zmiany i nowe rozwiązania oraz tworzyć nowe, innowacyjne usługi czy produkty.

- **Komunikatywność.** W większości zawodów praca wiąże się ze współpracą z innymi pracownikami. Ważna jest umiejętność skutecznego komunikowania się i rozwiązywania sporów w grupie. Potencjalny pracodawca z pewnością wie, jak ważna jest umiejętność pracy w zespole i bez wątplenia to doceni.
- **Pracowitość i chęć rozwoju,** Pracodawcy cenią pracowników, którzy chcą stale podnosić swoje kompetencje – uczęszczają na kursy, szkolenia, rozwijają umiejętności w zakresie korzystania z nowych programów itp. kandydat będzie wyglądał na bardziej profesjonalnego i zaangażowanego.
- **Pozytywne nastawienie i miłe usposobienie.** Pozytywne nastawienie jest zaraźliwe i ma ogromny wpływ na samopoczucie i energię pozostałych członków zespołu. Pomaga również zmniejszyć konflikty w grupie i być bardziej chętnym do wykonywania powierzonych obowiązków.

Niezależnie od stanowiska, na które aplikujesz, jest bardzo prawdopodobne, że Twój pracodawca będzie oczekiwał od Ciebie zarówno twardych, jak i miękkich umiejętności. Te ostatnie również można rozwijać – dziś jest wiele szkoleń i kursów, z których można skorzystać.

Podczas przygotowania się do rozmowy w potencjalnym pracodawcom, warto łączyć umiejętności twarde z umiejętnościami miękkimi, da to największe szanse na znalezienie zatrudnienia. Zarówno twarde, jak i miękkie kompetencje mają wpływ na jakość naszej pracy i jej efektywność. Kluczowe kompetencje są różne dla każdej pracy. We wszystkich zawodach jednak trzeba mieć umiejętności obu grup – kompetencji twardych i kompetencji miękkich. Warto zainwestować w ich rozwój, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Podsumowując, kompetencje twarde to te, które są mierzalne i są konkretnymi umiejętnościami nabytymi na ścieżce edukacji lub poprzez doświadczenie. Z kolei umiejętności miękkie to indywidualne cechy, które determinują Twoje usposobienie i zachowanie. Obie te grupy są niezwykle ważne, choć obecnie to umiejętności miękkie są uważane za bardziej cenione na rynku pracy.

Pamiętaj, aby poprosić szefa o referencje w każdej pracy, którą zdecydujesz się zmienić, co pomoże „udowodnić” naszą prawdziwą pulę umiejętności. W tym dokumencie z powodzeniem można wymienić nie tylko osiągnięcia zawodowe, ale także umiejętności miękkie. Dla pracodawców referencje są bardzo ważne, ponieważ potwierdzają informacje zawarte w CV.

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Asertywność, niezależność

„Masz prawo do wyrażania siebie – nawet jeśli kogoś to rani – o ile twoje intencje nie są agresywne. Masz prawo do zgłaszania swoich próśb innym osobom – o ile uważasz, że mają prawo do odmowy. Są sytuacje, w których prawa jednostek nie są jasne. Jednak zawsze masz prawo omówić sytuację z inną osobą. Masz prawo do wykonywania swoich praw. " Prawa człowieka według Herberta Fensterheima

Analizując dostępną literaturę można przyjąć, że istnieją trzy typy zachowań ludzkich: uległość (prowadzi do utraty szacunku), agresywność (agresywność uniemożliwia nawiązanie dialogu) i asertywność. Asertywność w psychologii oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i poglądów we własnych granicach oraz z poszanowaniem granic innych ludzi. Asertywność to także sztuka odmawiania, gdy naprawdę nie zgadzasz się z całością.

Większość ludzi utożsamia asertywność z odmową, a odmowa jest tylko częścią zachowania asertywnego. Umiejętność powiedzenia „tak” jest tak samo ważna jak umiejętność powiedzenia „nie”. Jesteśmy asertywni, gdy jesteśmy w stanie przyjąć pochwały, ale także krytykę; a także kiedy wiemy, jak prosić o pomoc (Ideologia ta jest bardzo bliska Porozumieniu Bez Przemocy). Ludzie mają tendencję do przejawiania jednej z postaw – są albo uległe, albo agresywne. Asertywność jest gdzieś pośrodku; można go zdefiniować jako „subtelny balans między obroną własnych granic a egoizmem”.

Stąd zgodnie z definicją bycie asertywnym wiąże się bezpośrednio z uczciwymi i stanowczymi postawami, opiniami, pragnieniami wyrażanymi wobec drugiej osoby, ale w taki sposób, aby szanować uczucia, postawy, opinie, prawa drugiej osoby; nie zachowuj się agresywnie.

Aby móc zachowywać się asertywnie – trzeba poznać siebie, swoje mocne i słabe strony oraz zdefiniować swoje granice. Asertywność to fakt, że wykonujemy dobra osobiste bez naruszania praw innych, asertywności nie należy mylić z uległością, ponieważ działamy zgodnie z własnymi interesami.

Należy podkreślić, że bycie asertywnym nie jest łatwe, ponieważ wymaga wiedzy o sobie. Aby być osobą asertywną, musisz najpierw dowiedzieć się, na czym mi zależy, co jest dla mnie ważne. Musisz precyzyjnie określić swoje granice, uwolnić się od przekonań i wpływów kulturowych, które zaszukują wiele postaw i zachowań. A to nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, bo to dość nieoczywista wiedza.

Nasza asertywna postawa jest wynikiem postawy: jestem w porządku (mimo moich wielu wad). Mam prawo być sobą. Jesteś w porządku. Masz prawo być sobą. Obie strony są równie ważne. Takie podejście ułatwia szanowanie ludzi i – na zasadzie wzajemności – prowokuje szacunek do Ciebie. Należy pamiętać, że asertywności trzeba się uczyć zarówno w życiu prywatnym jak i w pracy. Łatwiej zacząć pracować nad sobą w domu, w bardziej przyjaznym środowisku, aby mówić o swoich potrzebach i obawach – następnie tą wiedzę przełożyć na pracę.

Asertywność to nie lada sztuka, zwłaszcza jeśli często mówisz „tak”, gdy myślisz „nie”. Za pomocą ćwiczeń możemy zaczerpnąć odrobinę wiedzy na temat asertywności. Po pierwsze, bycie asertywnym oznacza szanowanie siebie i innych. Twoje opinie, przekonania, myśli i uczucia są tak samo ważne jak inne osoby. Asertywność to umiejętność odpowiedniego, jasnego i bezpośredniego wyrażania siebie oraz nadawania znaczenia temu, co myślisz i czujesz. To szacunek dla własnych możliwości i ograniczeń. Na tym etapie bardzo ważne jest aby doprecyzować i dowiedzieć się jakie wartości wyznaje dana organizacja, jaka jest misja czy wizja firmy – czy wyznają wartości bliskie naszym przekonaniom?

Zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym każdy z nas tkwi w labiryncie niezliczonych spraw, które zawsze prowadzą do drugiego człowieka, dlatego w żaden sposób nie jesteśmy „skazani” na kontakty z innymi, budowanie relacji. Jakość naszego życia osobistego i sukces zawodowy zależą od tego, jak się czujemy i odnajdujemy w tych relacjach. Po pierwsze, asertywny styl kontaktu to sposób komunikowania się z ludźmi; jest jednocześnie stanowczością i łagodnością wobec innych. Postawa asertywna to postrzeganie siebie i innych jako wartościowych osób, które zasługują na szacunek, a tym samym szacunek dla godności i dóbr osobistych. Zachowanie asertywne to pokojowa reakcja, która szanuje nasze prawa, godność i interesy.

Dlaczego jesteśmy asertywni? Jesteśmy asertywni, gdy:

- jesteśmy z siebie zadowoleni
- szanujemy siebie i innych
- nie krzywdzimy innych
- dzięki temu rośnie nasza pewność siebie
- daje nam poczucie kontroli nad własnym życiem

Dlaczego warto uczyć się asertywności? Opanowanie umiejętności asertywności pomoże Ci w pracy:

1. być stanowczym i pewnym siebie bez agresji i uległości,
2. nie dopuścić do manipulacji sobą,
3. bądź skutecznym, zdobywaj to, czego chcesz bez manipulowania innymi,
4. wyrażaj swoją złość i złość bez obrażania innych ludzi i szanowania siebie,
5. wyrażaj swoje opinie, uczucia i pragnienia otwarcie, jasno i adekwatnie.

6. stanowczo bronić swoich praw, działając zgodnie z własnym interesem, ale z poszanowaniem dóbr osobistych i uczuć innych osób.

Tak więc, wbrew powszechnemu przekonaniu, asertywność to nie umiejętność mówienia „nie”, to umiejętność negocjowania i osiągania kompromisu. W biznesie chodzi o to, aby obie strony czerpały korzyści z podjętej współpracy, aby znaleźć kompromis, sytuację „win-win”. Komunikując bezpośrednio klientowi, że choć możliwe jest negocjowanie oferty, to nie jesteś w stanie w pełni zgodzić się na jej warunki, możesz wypracować nie tylko wzajemny kompromis, ale także wzajemny szacunek.

Ćwiczenie 1:

Jak zdefiniować asertywność w życiu codziennym? Jak wprowadzić do swojego życia asertywność przy niewielkich zmianach? Zacząć od:

- Broń swoich praw, uznając prawa innych (może to być pozornie błaha odmowa wykonania kolejnej „przysługi” dla współpracownika w pracy; np. nie zanoszenie jego poczty do sekretariatu, bo odpowiadasz na e-mail w tej chwili i nie chcesz przerywać pracy)
- Stawianie czoła problemom i bycie konstruktywnym w trudnych sytuacjach (koncentracja na rozwiązaniach, nie szukanie winy)
- Wyrażanie swoich potrzeb, poglądów i uczuć oraz dokonywanie wyborów
- (świadomie patrzeć na własne życie i odkrywanie poczucia sprawstwa)
- Zachowaj spokój, ćwicz techniki relaksacyjne (oddychanie, joga...)
- budowanie pewności siebie i świadomości swoich praw, a co za tym idzie praw innych (wiara w siebie powinna być adekwatna do naszych umiejętności, zdolności i osiągnięć)
- sztuka mówienia bez szacunku dla innych ludzi; dzięki czemu osiągamy swoje cele bez krzywdzenia innych
- budowanie wysokiej samooceny, dzięki pewności siebie czujemy się dobrze i zachowujemy się właściwie

It can be summed up that assertiveness is such a great quality that the more assertive you are, the more respect others have for you.

Ćwiczenie 2:

12 zasad asertywności; czyli jak być asertywnym. Pomyśl o każdym z tych 12 przykładów i napisz, jak dzisiaj wygląda Twoja asertywność w tych obszarach i jak chciałbyś, żeby wyglądała po treningu. Być osobą asertywną, czyli taką, która wie, że mam prawo:

1. Proś, ale nie żądaj tego.

Pracodawca może poprosić swojego pracownika o wykonanie zadania i ma do tego prawo. Jednak pracodawca lub przełożony może tego nie wymagać np. po godzinach pracy lub w czasie wakacji

2. Miej i wyrażaj swoją opinię.

Każdy z nas myśli za siebie i ma prawo do własnych przekonań. Nasz współpracownik, klient lub pracodawca może myśleć inaczej, ale nie oznacza to, że nasza opinia się nie liczy i nie możemy jej wyrazić. Ważne w nauce wyrażania swoich opinii i dbania o granice jest zachowanie szacunku do siebie i do drugiej osoby.

3. Podejmuj decyzje i ponoś ich konsekwencje.

Każdy ma prawo do podejmowania decyzji. Jednak w momencie, gdy sytuacja przybierze zły obrót, zadaj sobie pytanie: „Jak byś postąpił inaczej? Jak następnym razem postąpisz, aby uniknąć takiej sytuacji?”

4. Nie wiem.

Asertywność to sztuka komunikacji, jeżeli czegoś nie wiesz – zapytaj.

5. Poznaj siebie i komunikuj o swoich potrzebach.

Masz prawo decydować o sobie i pamiętaj, że szczerą rozmową opartą o fakty pozwoli znaleźć szybciej rozwiązanie danej sytuacji niż tkwienie w domysłach i niedopowiedzeniach.

6. Decyduj, zarządzaj czasem i sobą

Szanuj swój czas i siebie. Zastanów się i zapisz ile czasu w ciągu dnia pracujesz efektywnie a ile czasu spędzasz na bezproduktywnych czynnościach. Czy na pewno nie możesz zlecić komuś części swoich zadań, aby pracować efektywniej. Oczywiście wszystko zależy w jakiej strukturze organizacyjnej pracujemy, jakie obowiązki należą do nas – jednak zawsze należy starać się udoskonalić swoją pracę.

7. Zmieniaj się, rozwijaj.

Kiedy pracujesz, czy to na etat, czy na własny rachunek, musisz pamiętać, że gdy przestaniesz się zmieniać, rozwijać, uczyć się, poszerzać umiejętności – konkurencja może Cię wyprzedzić.

8. Popelniaj błędy.

Błędy są częścią naszej nauki. Szukaj nowych rozwiązań i nie popełniaj tych samych błędów – ucz się i doskonal swój warsztat!

9. Zbuduj swój sukces.

Statystycznie przyjmując - nie odnosisz sukcesu, ponieważ nie wierzysz w siebie! Dobrą drogą budowania swojej wartości jest codzienne spisywanie swoich sukcesów i dokonań popartych dokładnymi przykładami. (Wymyśliłam nowy slogan reklamowy – jestem kreatywna.. itp.)

10. Analizuj, rozważaj

Zastanów się nad tym co dzieje się dookoła w firmie, na rynku pracy czy na świecie. Zobacz jakie kluczowe decyzje podjąłeś w swoim życiu, czy coś byś zmienił – ucz się na błędach i nie bój się przyznać do błędu – nie ważny jest błąd w danym momencie – ale strategia jakie rozwiązanie zaproponujesz nowe.

11. Miej wpływ na siebie i swój rozwój, swoje życie

Pamiętaj, że masz prawo zmienić pracę, jak środowisko, w którym pracujesz nie odpowiada Tobie; czy filozofia firmy nie jest Ci bliska i źle się tam czujesz. Decyduj o swoim życiu.

12. Masz jedno życie i ono właśnie trwa

Nie martw się, tym, co pomyślą inni; jak masz pomysł na siebie, na swój rozwój czy realizację swoich planów zawodowych – dokonaj tego. Zaplanuj i zrealizuj – nikt za Ciebie żyć nie będzie!

Ćwiczenie 3:

Asertywność nie jest cechą wrodzoną; a wynika z uczenia się pewnego sposobu przeżywania i reagowania w różnych sytuacjach. Asertywność jest zmienna i zależy od sytuacji i inaczej możemy reagować w pracy, inaczej w domu, a inaczej w gronie przyjaciół.

Jako zadanie spróbuj przypomnieć sobie sytuacje z życia prywatnego lub zawodowego i uzupełnij następujące zdania:

Przykłady zdań asertywnych:

- to jest moja opinia, sugeruję...
- oceniam...
- tak to czuję, a ty?
- co o tym myślisz?

- rozważymy to razem
- chciałbym usłyszeć, jak się z tym czujesz
- rozważ to
- może znajdziemy rozwiązanie, które zadowolą obie strony

Według słownika języka polskiego PWN samodzielność czy niezależność możemy definiować jako:

- «zdolny do radzenia sobie, niepotrzebujący żadnej pomocy»
- «stworzone bez czyjejś pomocy i wpływu, wykonane samodzielnie przez kogoś»
- „o państwie, instytucji itp.: niezależny, zdolny do decydowania o sobie”
- "tworzenie odrębnej całości"

Podsumowując można dodać, że definicja asertywności jest znacznie szersza i głębsza niż pojęcie niezależności. Niezależność wyklucza proszenie o pomoc czy wsparcie – będąc osobą asertywną zakładamy jasny przekaz o swoich uczuciach, lękach czy proszenie o pomoc.

Dobre maniery, dobre obyczaje, dobre wychowanie

Kultura osobista ma w języku polskim wiele synonimów, może oznaczać dobre obyczaje, zasady savoir-vivre, obyczaje społeczne czy uprzejmość. Większość ludzi intuicyjnie wie, co oznacza ten termin, ale ujęcie go w słowa może być problematyczne. Warto zastanowić się jak zdefiniować kulturę osobistą, kulturę zbiorową. Kultura zbiorowa nie jest sumą kultur osobistych; a jest to ogół tych wytworów myśli i działań, wartości i metod postępowania, które zostały uznane i zaakceptowane przez społeczność i stały się ważne dla jej członków, określając zachowania uznane za obowiązujące, np. przyzwoitość, zasady współzycia, kryteria osądów estetycznych i moralnych.

Pamiętajmy, że kultura zbiorowa nie jest sumą kultur osobistych; mamy więc zestaw norm kulturowych, które powinny obowiązywać w danym społeczeństwie, należy jednak pamiętać, że na swojej drodze możemy spotkać kogoś, kto należy do danej zbiorowości, a nie przestrzega jej zasad. W potocznym, węższym sensie mówi się, że ktoś jest człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej, czyli jest osobą dobrze wychowaną, skrupulatnie przestrzegającą zasad moralności i grzeczności.

Zasady kultury osobistej wkraczają praktycznie w każdą sferę życia, określając normy postępowania i regulując relacje międzyludzkie. Ogólnie rzecz biorąc, kultura osobista to zbiór norm, które ułatwiają współlistnienie z innymi członkami społeczeństwa. Nie są to sztywne zasady, które należy zapamiętać – kultura osobista to raczej pewne umiejętności społeczne,

które w wielu sytuacjach ułatwiają życie. Znajomość zasad dobrych manier zwiększa pewność siebie i ułatwia nawiązywanie relacji z innymi ludźmi.

Analizując szczegółowo każdy aspekt kultury osobistej, można wyróżnić:

1. Cechy intelektualne, do których należą: sposób myślenia, rozumienie pojęć, sprawność procesów myślowych (analiza, synteza, uogólnienie, konkretyzacja, abstrakcja), inteligencja (rozumiana nie jako elokwencja, ale jako zdolność, umiejętność adaptacji do nowych, zmieniających się warunków życia i pracy).
2. Wrażliwość emocjonalna, czyli: współczucie (empatia), wspólne doświadczenie, identyfikacja, zrozumienie, wyrozumiałość, tolerancja itp. Chodzi głównie o umiejętność wczuwania się w stany emocjonalne innych ludzi i szanowania ich. Dodatkowo warto opanować umiejętność panowania nad emocjami i cechami temperamentu oraz poczucie humoru.
3. Kierunkowy rozwój osobowości, w tym poglądy, postawy, przekonania, życie i ideały zawodowe;
4. Zachowanie i zachowanie, w szczególności:
 - przestrzeganie dobrych obyczajów i obyczajów,
 - język, którym posługujemy się w kontaktach z innymi,
 - taktowne zachowanie wobec innych, okazywanie szacunku, zainteresowania,
 - gotowość do pomocy,
 - przy użyciu przyzwoitych metod działania:
5. Skuteczność działań i produkty tej działalności. Niewątpliwie elementem kultury osobistej jest skuteczność (sprawność) postępowania oraz jakość produktów wynikająca z zachowania i pracy jednostki;
6. Wartości etyczne, inaczej zinternalizowane zasady i normy zachowań społeczno-moralnych; a jednocześnie otwartość na kontakty z innymi ludźmi oraz umiejętność współpracy i współistnienia;
7. Dbanie o zdrowie i higienę osobistą także wygląd i uroda

W potocznym, węższym sensie mówi się, że ktoś jest człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej, czyli jest osobą dobrze wychowaną, skrupulatnie przestrzegającą zasad moralności i grzeczności. Jednak każdy z nas powinien mieć wysoką kulturę osobistą, niezależnie od miejsca zatrudnienia. Należy pamiętać, że inny zakres wolności pozostawia się artystom, twórcom, naukowcom, osobom materialnie niezależnym, a inny, bardziej ograniczony, np. sędziom, nauczycielom, lekarzom, urzędnikom państwowym, ekonomistom, policjantom, przedsiębiorcom. Pracownicy, których grup zawodowych, bardziej niż pozostali, powinni być wrażliwi na walory kultury osobistej; można przytoczyć kilka przykładów:

- praca z klientami wymaga wysokiej kultury osobistej (przykładowe branże: architektura, budownictwo, finanse i handel)
- Zawody działań społecznych (opieka społeczna, edukacja, fundacje, przychodnie i hospicja)

- Naukowców i akademików powinna cechować nie tylko ponadprzeciętna wiedza i inteligencja, ale także uprzejmość i dobre maniery, jak przystało na ludzi światłych. Fakt ten wynika z połączenia ich funkcji opiekuńczej, dydaktycznej i naukowej.

Kultura osobista człowieka to coś więcej niż tylko grzeczne i uprzejme zachowanie wobec innych. Składają się na nią różne postawy, które dla jednych są oczywiste, bo zostały zasymilowane z wychowaniem, podczas gdy inni po prostu muszą się ich nauczyć. Na kulturę osobistą składają się zasady dotyczące:

- towarzystwo w zależności od sytuacji
- zachowanie w szczególnych sytuacjach (goście zagraniczni, konflikt)
- mówiąc cześć,
- spożywanie posiłków oraz odpowiednia postawa podczas jedzenia
- dobór adekwatnego do sytuacji ubioru – czyli jak dobrać odpowiednie ubranie do danej sytuacji, aby czuć się komfortowo i nikogo nie urazić,
- normy społeczne (w tym język ciała)

Kultura osobista jest ściśle związana z pojęciem *savoir-vivre*³, czyli zasad dobrych obyczajów.

Ćwiczenie 4:

Pomyśl o cechach osoby o wysokiej kulturze osobistej? Wymień 5 cech charakteryzujących osobę o wysokiej kulturze osobistej.

.

³ Reguły *savoir-vivre* szczegółowo określają normy zachowania w konkretnej sytuacji – kogo powinniśmy najpierw przywitać, jak ubrać się odpowiednio do sytuacji i jak zachowywać się w towarzystwie określonej grupy osób.

Warto poznać zasady *savoir-vivre*'u, choćby po to, by móc świadomie złamać niektóre z nich. Jak mówi maksyma specjalistów od dyplomacji i dobrych obyczajów: "Znanie zasad nie jest sztuką - sztuką jest wiedzieć, kiedy można je złamać".

Samodyscyplina a motywacja

Samokontrola, inaczej samodyscyplina jest to umiejętność kontrolowania swoich emocji i zachowania⁴. O panowaniu nad emocjami myślimy także w przypadku kultury osobistej nawiązując do miękkich umiejętności.

Amerykańscy psychologowie i badacze samokontroli⁵ zauważyli, że mechanizmy rządzące samodyscypliną przypominają te związane z pracą mięśni. W praktyce ważne są dwa wnioski:

- Samokontrolę można rozwijać i wzmacniać poprzez ćwiczenia.
- Siła woli słabnie wraz z wysiłkiem.

Praca nad własną samodyscypliną przypomina ćwiczenia rozwoju fizycznego gdzie najważniejsza jest systematyczność; gdyż powoduje to rozwój sieci neuronów odpowiedzialnych za samokontrolę. Jeśli więc zdyscyplinujemy się w jakiegokolwiek dziedzinie naszego życia, wzmocni to samokontrolę w innych obszarach naszego życia.

Po drugie, badania naukowców wykazały, że funkcjonowanie samokontroli zależy od poziomu glukozy we krwi; a wzmacnia ją dobra kondycja psychofizyczna.

Ćwiczenie 5:

Zastanów się i opisz czym dla Ciebie jest samodyscyplina, a czym motywacja. Uzasadnij swoje oświadczenie.

Zdaniem psychologów łatwiej jest pracować nad poprawą samodyscypliny niż nad wzmocnieniem motywacji. Można nauczyć się motywowania, ale zjawisko samodyscypliny nie jest działaniem. Poniżej zaprezentowane zostały kroki, które warto zrobić chcąc wyćwiczyć umiejętności związane z samodyscypliną:

1. Rozpocznij proces uczenia się samodyscypliny od zaakceptowania, że jesteś w stanie to zrobić. Samodyscypliny można się nauczyć zmieniając kilka nawyków@
2. Zaplanuj. To działanie musi być systematyczne i zaplanowane.
3. Zaplanuj właściwe zadania w odpowiednim czasie. Poznaj siebie, przeanalizuj swój dzień, oceń, kiedy jesteś najbardziej efektywny, a kiedy najmniej.

⁴ Badania wykorzystujące rezonans funkcjonalny ludzkiego mózgu pokazują, że samokontrola związana jest z pewnym obszarem grzbietowo-bocznej części kory przedczołowej, która należy do płata czołowego.

⁵ Mark Muraven i Roy Baumeister

4. Planuj swoje zadania na bardzo krótki okres czasu, kieruj się zasada małych postępów.
5. Planuj swój dzień elastycznie i monitoruj postępy, koryguj błędy – wprowadzaj zmiany
6. Zaczynj planowanie od jednego obszaru działania
7. Włącz na telefonie tryb pracy – żeby nie rozpraszały Ciebie powiadomienia

It is a strategy of pairing habits in such a way as to choose a habit that we have firmly rooted in our actions and combine it with one that we want to develop in ourselves. To do this, you need to know what habits you have learned.

Ćwiczenie 6:

Wyobraź sobie, że chcesz regularnie planować swój dzień, będzie to element samodyscypliny. Łącz zadania w pary – a będziesz bardziej wydajny. Pamiętaj, aby łączyć nowy nawyk z nawykiem który już masz i go lubisz. Na przykład słuchanie ulubionej muzyki z ćwiczeniami. Opisz swoje nawyki i pomysły na połączenie zadań w pary.

Ćwiczenie 7:

Formułuj myśli pozytywnie, Napisz kilka przykładów zdań, które mówisz w formie negatywnej, jak przekuć je na zdania dodatnie; na przykład:

Negatywne wiadomości:	Konwertuj na dodatnie:
nie mogę, nie powinienem	Wybieram, zasługuję, chcę, decyduję, potrzebuję, robię.
Nie wolno mi, więcej nie zrobię.	Mogę zrobić mały krok
To duże i trudne wyzwanie – nie podołam.	Mogę popełniać błędy, ale chcę je naprawić.

Samodyscyplina i motywacja!

Znajdowanie motywacji jest zabawne i modne. Bycie zmotywowanym jest modne. Bycie zmotywowanym to fantastyczne uczucie, rozwijasz skrzydła, masz więcej energii i masz wrażenie, że możesz podbić cały świat! Masz ochotę krzyżeć, tańczyć i śpiewać, myśląc o swoim entuzjazmie właśnie teraz. Jednak znalezienie wewnętrznej motywacji to czasochłonny proces, który wymaga dużo skupienia na sobie. Nie zawsze jesteśmy na tyle spokojni, aby spojrzeć na siebie, mieć czas na analizę naszych motywatorów i ich siły.

W przypadku samodyscypliny sytuacja jest o wiele prostsza, że trzeba się jej nauczyć. Nikt nie rodzi się z samodyscypliną. Tak jak śpiewanie, obcy język i prowadzenie samochodu.

- **Samodyscyplina to umiejętność**, dzięki czemu możesz sięgnąć po nie, kiedy tego potrzebujesz, a motywacja to uczucie, które czasem jest silniejsze, a czasem słabsze.
- **Samodyscyplina zależy tylko i wyłącznie od Ciebie**; to jest zarówno plus, jak i minus. Masz możliwość wprowadzenia zmian. Ty decydujesz, jak samodyscyplina będzie dla Ciebie działać i na co wpłynie. Ale jest też minus - nie będziesz mógł nikogo winić, jeśli coś nie wyjdzie.
- **Ucz się samodyscypliny jak języka obcego**, czyli od zagadnień podstawowych i prostych do powolnego uczenia się tych trudniejszych.
- **Mądrze wybieraj obszary swojej działalności**. Nie zaczynasz się dyscyplinować w tej chwili, natychmiast, w każdej sferze. Nawet nie próbuj, bo i tak ci się nie uda. Musisz określić obszar, na którym Ci zależy.

Nie ma nic bardziej interesującego, fascynującego, kreatywnego i ekscytującego niż możliwość tworzenia własnego życia. I w tym pomaga mi samodyscyplina!

Możemy wytrwać w podejmowaniu decyzji przy pomocy silnej woli.

Silna wola to inaczej: hart ducha, samodyscyplina i samokontrola to terminy, których używamy zamiennie w języku potocznym. Samodyscyplina to inaczej zdolność do osiągnięcia wyznaczonego celu dzięki umiejętności kontrolowania zachowań impulsywnych, czyli powstrzymywania się od ulotnych i nagłych pragnień. Samokontrola składa się z trzech podstawowych umiejętności: inicjowania, podtrzymywania działania i hamowania impulsów.

<https://forumlogopedy.pl/media/cache/thumb/uploads/5ba/383/5ba3836be81f3988553343.jpg>

Innymi słowy, samokontrola wyznacza kierunek działania i granice, w jakich mamy się poruszać, aby iść we właściwym kierunku. To skupienie się na celu – rozpoczęcie jego

realizacji, a następnie systematyczne działanie w jego imieniu, niezależne od rozpraszcających bodźców z wewnątrz (wątpienie, sabotowanie myśli, gorszy nastrój, zmęczenie) i z zewnątrz (przekonywanie innych, gorsza pogoda, nieoczekiwane okoliczności, cła i obciążenia).

Ćwiczenie 8:

Rozważ swój ostatni tydzień. Odpowiedz na następujące pytania:

- Kiedy zawodzi Twoja samokontrola, opisz te sytuacje :)

Umiejętności analityczne, krytyczne myślenie

Często ogłoszenia o pracę na stanowisko analityka wymagają „myślenia analitycznego” lub „umiejętności analitycznych”. Czy do formalności deklarujesz, że jesteś taki?

Ćwiczenie 9:

Opisz co dla Ciebie znaczą umiejętności analityczne.

Umiejętność analitycznego myślenia to jedno z wymagań, które zaskakująco często pojawia się w ogłoszeniach o pracę. Pytanie jednak, co to tak naprawdę oznacza? Każdy bowiem może zrozumieć to pojęcie na swój sposób. W szczególności taki, w którym te kompetencje możesz przypisać sobie. Ponieważ prawdopodobnie większość ludzi nie może narzekać na swoje zdolności analitycznego myślenia.

Umiejętności analityczne to tak naprawdę zestaw różnych umiejętności, które pozwalają zrozumieć i rozwiązać problemy w oparciu o dostępne dane. Tak będą m.in.

- logiczne myślenie,
- łączenie faktów,
- analiza danych, analiza
- wyszukiwanie informacji i ich selekcja,
- wyciąganie wniosków, a co za tym idzie -
- podejmowanie świadomych decyzji.
- krytyczne myślenie,
- zdolności do porozumiewania się
- szeroko pojęta kreatywność.

Z perspektywy pracodawcy umiejętności analityczne obejmują również:

- Umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania (dobrych) decyzji lub przedstawiania prawidłowych rekomendacji.
- Umiejętność poszukiwania rozwiązań istniejących problemów.
- Umiejętność poprawnej interpretacji informacji i wyciągania poprawnych wniosków.

A warto zauważyć, że dopiero połączenie tych wszystkich umiejętności sprawia, że człowiek lepiej radzi sobie w sytuacjach problemowych. A przede wszystkim osiąga lepsze wyniki zawodowe. Wiele osób definiuje myślenie analityczne jako umiejętność rozkładania złożonych problemów na mniejsze.

Podstawową cechą – a zarazem zaletą – analitycznego umysłu jest widzenie problemu z wielu perspektyw. Dzięki temu łatwiej jest wybrać optymalne rozwiązanie (z punktu widzenia wyznaczonych celów). To jedna z kluczowych kwestii na stanowiskach kierowniczych, gdzie potrzeba podejmowania właściwych decyzji jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy i generowania zysków zamiast strat.

Myślenie analityczne

Warto zauważyć, że zdolności analityczne nie są czymś, z czym się rodzimy; są to raczej pewnego rodzaju kwalifikacje, które możesz samodzielnie nabyć oraz rozwijać.

Można podsumować, że sztuka zarządzania polega na świadomym wyborze najlepszych rozwiązań dla danych problemów i ich późniejszej skutecznej realizacji.

Myślenie samotnie i w grupie

Myślenie i działania jednostki przekładają się na kolejny kluczowy wymóg nałożony na pracowników – niezależność w działaniu. Obecnie na rynku pracy od pracowników oczekuje się wysokiej samodzielności i odpowiedzialności oraz jednocześnie kładzie się nacisk na tzw. myślenie grupowe. Ponieważ złożoności problemów, z jakimi boryka się biznes, nie może rozwiązać jedna osoba. Potrzebne są różne kompetencje i wiedza z różnych dziedzin. I oczywiście umiejętności komunikacyjne – w tym umiejętność przedstawiania swoich pomysłów i ich argumentowania.

Przykłady technik analitycznego myślenia

- **Umiejętność zdefiniowania problemu**- bo w praktyce nie zawsze problemem jest to, o czym myślimy.
- **Rozbicie problemu na czynniki pierwsze**- bo łatwiej jest w ten sposób zarządzać.
- **Umiejętność zadawania pytań i pozyskiwania informacji**- bo myślenie analityczne opiera się na faktach, a możliwość łączenia danych z różnych źródeł poszerza bazę możliwych rozwiązań
- **Filtrowanie najważniejszych informacji**-sztuką jest umiejętność wyodrębnienia tych kluczowych faktów spośród tysięcy nieistotnych.

Myślenie analityczne jest zestawem konkretnych umiejętności, które można określić, że istnieją. Myślenie analityczne i rozwiązywanie problemów to jedna z kompetencji leżących u podstaw pracy analityka biznesowego, na którą składają się:

Kreatywne myślenie

Daj sobie plus, jeśli łatwo wpadniesz na dobre pomysły, znajdziesz rozwiązania problemów i zobaczysz alternatywy. Udziałowcy w Twoich projektach akceptują rekomendowane przez Ciebie nowe podejścia. Skąd wiesz?

- Tworzysz i produktywnie rozważasz nowe pomysły.
- Wykorzystanie Twoich pomysłów rozwiązuje problem.
- Akcjonariusze akceptują proponowane przez Ciebie nowe podejście.

Podjmowanie decyzji

Jeśli podejmowanie decyzji nie jest dla Ciebie trudne i możesz pomóc innym podczas tego zadania (zwracasz uwagę na najważniejsze kwestie, ważysz argumenty, zadajesz pytania pomocnicze).

Myślenie systemowe które polega na zrozumieniu działania części składowych i ich wpływu na całość (np. wpływ ludzi, procesów, technologii na całą organizację). Czy zauważasz plus? Skąd wiesz?

- Zrozumienie, w jaki sposób system reaguje na zewnętrzne naciski i zmiany.
- Rozpoznanie sposobów wzmacniania i wygaszania sprzężenia zwrotnego (mechanizmu powodującego wpływ skutków np. organizacji na funkcjonowanie tej organizacji).

Ćwiczenie 10:

Zanotuj na kartce swoje mocne strony i wskaż konkretne przykłady je popierające.

Jak ćwiczyć myślenie analityczne?

Możesz trenować swoje umiejętności analityczne – jedni są do tego bardziej predysponowani, inni mniej, ale nie jest to umiejętność, z którą się rodzimy. Warto o nią dbać, bo w wielu przypadkach znacznie ułatwia życie – zarówno zawodowe, jak i prywatne. Podstawą są ćwiczenia ćwiczące mózg. To bardzo szerokie pojęcie, więc oto tylko kilka przykładów:

- Regularne czytanie.
- Uczenie się nowych rzeczy to także dobry trening (wybierz: Język obcy, kurs na prawo jazdy, kurs szybkiego czytania..)
- Myślenie analityczne jest również praktykowane przez różne gry i zadania logiczne, takie jak nonogram, szachy czy sudoku.

Krytyczne myślenie

Myślenie krytyczne to umiejętność racjonalnego i uporządkowanego myślenia, tak aby zrozumieć relacje między faktami lub pojęciami (rozpoznawanie, analizowanie, a następnie poprawianie błędów we własnym rozumowaniu).

Myślenie krytyczne to postawa wyrażająca się gotowością do celowego rozważenia problemów i przedmiotów wchodzących w zakres doświadczenia, znajomości logicznych metod rozumowania i dociekania oraz pewnej umiejętności ich stosowania. Postawa krytycznego myślenia wymaga nieustannego wysiłku, aby ponownie przeanalizować każde przekonanie lub inną rzekomą formę wiedzy w świetle wspierających dowodów i późniejszych wniosków, do których prowadzi. (Edward Glaser)⁶

Dobrze uformowany, krytyczny myśliciel:

- zastanawia się nad życiowymi pytaniami i problemami, formułując je jasno i precyzyjnie;
- zbiera i ocenia odpowiednie informacje, wykorzystując abstrakcyjne pomysły do ich efektywnej interpretacji;
- dochodzi do uzasadnionych wniosków i rozwiązań, testując je pod kątem odpowiednich kryteriów i standardów;
- myśli otwarcie w ramach alternatywnych systemów myślenia, rozpoznając i oceniając to, co jest konieczne, ich założenia, implikacje i praktyczne skutki,

Skutecznie komunikuje się z innymi podczas rozwiązywania złożonych problemów.

Myślenie krytyczne jest samokierowane, samodyscyplinujące, samokontrolujące i samokorygujące. Zakłada akceptację rygorystycznych standardów doskonałości i dbałość o ich stosowanie. Krytyczne myślenie pociąga za sobą efektywną komunikację i umiejętności rozwiązywania problemów oraz zobowiązanie do przezwyciężenia naszego wrodzonego egocentryzmu i socjocentryzmu.⁷

„Myślenie krytyczne to rodzaj myślenia realistycznego skoncentrowanego na konkretnym celu ewaluacji. ...Celem krytycznego myślenia jest rzetelna i realistyczna ocena ważnych aspektów aktywności intelektualnej człowieka”,⁸

⁶ <http://www.criticalthinking.pl/czym-jest-krytyczne-myslenie/>

⁷⁷ (Zaczerpnięte z Miniaturowy przewodnik po koncepcjach i narzędziach krytycznego myślenia, Foundation for Critical Thinking Press, 2008, Richarda Paula i Lindy Elder).<http://www.criticalthinking.pl/czym-jest-krytyczne-myslenie/>

⁸ definiuje w „Psychologii poznawczej” prof. Edwarda Nęckiej.

Myślenie krytyczne to myślenie, które jest opanowane, zdyscyplinowane i dąży do rozumowania na najwyższym poziomie i tak uczciwie intelektualnie, jak to możliwe. Ludzie, którzy myślą krytycznie, nieustannie starają się żyć racjonalnie, rozsądnie i empatycznie.

Myślenie krytyczne jest kompetencją ! „Myślenie krytyczne to rodzaj myślenia realistycznego skoncentrowanego na konkretnym celu ewaluacji. (...) Celem krytycznego myślenia jest rzetelna i realistyczna ocena ważnych aspektów aktywności intelektualnej człowieka”⁹.

Nieformalny kod krytycznego myślenia charakteryzuje tego człowieka¹⁰:

- umiejętność oceny przeciwstawnych argumentów i dowodów;
- rozpoznanie stanowiska, konkluzji, argumentów przedstawianych przez rozmówcę oraz technik i manipulacji, którymi może się posłużyć, aby swoją argumentację uczynić bardziej przekonującą;
- osoba myśląca krytycznie rozpatruje problemy w sposób uporządkowany, uważnie i stosując zasady logiki,
- potrafią przedstawić swój punkt widzenia w jasny, zrozumiały i przemyślany sposób.
- Na krytyczne myślenie składają się dwie podstawowe kompetencje¹¹:
- Ocena poprzez przemyślane i logiczne osądy oraz uwzględnienie wartości jest niezbędna w procesie krytycznego myślenia
- samosterowanie – polega na samoświadomości i samoregulacji – zarządzaniu własnym myśleniem i motywacją do myślenia,

Myślenie krytyczne, czyli racjonalne podejście do rzeczywistości, to kompetencje. Wiele badań wykazało, że nie jest wrodzona, ale należy się jej nauczyć. Ludzie są predysponowani do reakcji emocjonalnych, a nie racjonalnych. Jednak osoba myśląca krytycznie przyznaje przed sobą, że może być inaczej niż to, co mówią mu jego emocje. Przed wejściem na ścieżkę krytycznego myślenia warto uświadomić sobie, że osoba myśląca krytycznie stoi w obliczu wielu niebezpieczeństw i nie chodzi tylko o emocje, które zniekształcają racjonalne postrzeganie rzeczywistości; ponieważ jesteśmy naturalnie predysponowani do reakcji emocjonalnych, a nie racjonalnych.

Dlaczego unikamy krytycznego myślenia? Ponieważ myślenie automatyczne i emocjonalne jest szybkie, nie wymaga dużego wysiłku umysłowego i samokontroli – opiera się na wzorcach myślowych i heurystyce, czyli uproszczonych zasadach wnioskowania.

⁹ Definiuje w „Psychologii poznawczej” prof. Edwarda Nęcka

¹⁰ Dr Stella Cottrell z University of East London

¹¹ Robert DiYanni, profesor nauk humanistycznych na New York University, w książce „Pomyśl, zanim pomyślisz”

Przygodę z krytycznym myśleniem powinniśmy rozpocząć jak najwcześniej. W domu i w szkole pokaż dzieciom, że pierwsze intuicyjne rozwiązanie nie zawsze musi być poprawne i że prawie każdy fakt można sprawdzić. Krytyczne myślenie musi trafić na podatny grunt, tej kompetencji sprzyjają:

- otwarty umysł,
- uczciwość,
- elastyczność,
- trwałość,
- powód,
- pracowitość
- skupiać.

W krytycznym myśleniu ważne jest, aby przemyśleć swoje pomysły i nie bać się zmienić zdania. Co ważne, a jednocześnie bardzo trudne – należy otworzyć się na alternatywne poglądy, akceptować niuanse i niejasności, uczyć się dalej. To właśnie otwartość na naukę jest podstawą krytycznego myślenia – chęcią zdobywania nowej wiedzy zawsze i wszędzie. Ale także postawa uwzględniająca inne perspektywy i pomysły. Pomaga rozwijać umiejętności negocjacyjne i lepiej odnajdywać się w sytuacjach konfliktowych.

Ćwiczenie 11:

Zadawanie pytań i identyfikowanie problemów. Krytyczny umysł wciąż zadaje sobie pytania:

- "Skąd mam wiedzieć, co wiem?",
- „Jakie mam dowody na to, co myślę, że wiem?”.

Podstawowe pytania wzmacniające krytyczne myślenie – czyli pytanie „Jaka jest teza?”

Aby znaleźć tezę, warto zapytać, co osoba pisząca lub mówiąca próbuje udowodnić:

- "Jaka jest główna myśl?",
- "Co ta osoba próbuje mi udowodnić?",
- "Do czego ta osoba próbuje mnie przekonać?",
- "A jakie są tego wyniki?".

Zastanów się nad swoim życiem, pasjami i pracą - poznaj jedną z dziedzin swojego życia, zadawaj sobie pytania i zapisuj odpowiedzi. Zapisz swoje myśli.

W jakich obszarach swojego życia powinienes pobudzać do krytycznego myślenia? Zacząć od:

- podejmowanie ryzyka intelektualnego - Ryzyko intelektualne oznacza również gotowość do porażki i uczenie się na niej. To także chęć zmierzenia się z kryzysem, po którym może, ale nie musi, nastąpić przełom,
- pielęgnowanie ciekawości świata i ludzi - tworzenie ciekawości jako najważniejszego nawyku naszego umysłu. Pielęgnowanie jej to najważniejszy obowiązek osoby krytycznej,

- samodzielne i współzależne myślenie - niezależne myślenie zawsze się opłaca, ale myślenie zbiorowe też jest niezbędne. W rozmowie, wymianie pomysłów i pomysłów rodzi się nowa jakość myślenia, która prowadzi do innowacji i odkryć. Umiejętność współpracy w grupie rozwijana jest również w oparciu o myślenie zbiorowe.

Nauka krytycznego myślenia wymaga czasu, praktyki i cierpliwości. Na początek istnieje siedem kroków, które możesz podjąć, aby rozwiązać wszelkiego rodzaju problemy – zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.

1. Zdefiniuj problem lub pytanie. Zrób to jak najdokładniej: im węższy problem, tym łatwiej znaleźć rozwiązanie lub odpowiedź.
2. Zbierz dane, opinie i argumenty. Spróbuj znaleźć kilka źródeł z różnymi poglądami na problem i porównaj różne punkty widzenia.
3. Zbadaj i oceń dane. Czy Twoje źródła są godne zaufania? Czy ich wnioski znajdują potwierdzenie w danych, czy tylko w osądach? Czy hipoteza jest poparta wystarczającymi informacjami lub danymi?
4. Sprawdź swoją obiektywność. Czy na pewno Twoje źródła nie są stronnicze? Czy pewne założenia lub osobiste preferencje z pewnością nie kierowały twoim wyborem źródeł?
5. Oceń ważność danych. Jakie informacje są najważniejsze? Czy próba badawcza jest wystarczająco duża? Czy wszystkie zebrane opinie i argumenty naprawdę odnoszą się do problemu, który chcesz rozwiązać?
6. Podejmij decyzję / ustal wnioski. Zastanów się, jakie różne wnioski możesz wyciągnąć i które z nich są wystarczająco poparte faktami (jeśli w ogóle). Oceń mocne i słabe strony wszystkich możliwych opcji.
7. Zaprezentuj lub przekaż wyniki. Kiedy dojdiesz do wniosku, przedstaw go zainteresowanym.

Umiejętność krytycznego myślenia jest kluczem do samorozwoju i poprawy jakości Twojej pracy. Dlatego jest dziś niezwykle pożądana przez pracodawców.

Ćwiczenie 12:

Kiedy myślisz krytycznie, ciągle kwestionujesz to, co inni uznaliby za pewnik. Analizując wymienione powyżej 7 kroków – opisz je na przykładzie własnego planu na zmianę

Umiejętności w zakresie mediów społecznościowych, umiejętności cyfrowe

Nowe media cyfrowe są integralną częścią naszego świata, nawet w naszym codziennym życiu zawodowym. W efekcie coraz więcej pracodawców poszukuje pracowników, którzy poradzą sobie z mediami. Ważną rolę odgrywa refleksyjne wykorzystanie – oznacza to, że korzystasz z mediów świadomie i odpowiedzialnie.

Kompetencje cyfrowe są coraz częściej postrzegane jako główny składnik umiejętności podstawowych. Istnieje wiele inicjatyw mających na celu zdefiniowanie kompetencji

cyfrowych. Od początku 2021 roku prawie Dziewięć na dziesięć (89%) osób w UE w wieku od 16 do 74 lat korzystało z Internetu (co najmniej raz w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę badania). Udział ten wynosił co najmniej 95 % w sześciu krajach, przy czym najwyższe wartości odnotowano w Danii, Irlandii i Luksemburgu (wszystkie 99 %), a następnie w Finlandii i Szwecji (w obu 97 %). Najniższy udział odnotowano w Bułgarii (75%)¹².

Konsumenci i firmy szybko przechodzą na usługi mobilne. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej nowym formom komunikacji. Komunikacja cyfrowa i kompetencje. Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniach Rady Europejskiej z 2018 r. „Kompetencje cyfrowe obejmują krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych oraz zainteresowanie nimi do celów uczenia się, pracy i uczestnictwa w społeczeństwie”. To pewien zestaw wiedzy, umiejętności i postaw.

Kompetencje cyfrowe obejmują:¹³

- możliwość korzystania z informacji i danych,
- komunikacja i współpraca,
- umiejętność korzystania z mediów,
- umiejętność tworzenia treści cyfrowych (w tym programowania),
- bezpieczeństwo (w tym kompetencje w zakresie cyfrowego komfortu i cyberbezpieczeństwa),
- kwestie własności intelektualnej,
- Rozwiązywanie problemów
- krytyczne myślenie.
- zrozumienie ogólnych zasad, mechanizmów i logiki leżących u podstaw rozwijających się technologii cyfrowych oraz
- znajomość podstawowych funkcji i obsługi różnego rodzaju urządzeń, oprogramowania i sieci;
- przyjęcie krytycznego podejścia do adekwatności, wiarygodności i wpływu informacji i danych udostępnianych cyfrowo; oraz
- świadomość zasad prawnych i etycznych związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
- rozwiązania edukacyjne kiko ICT

¹²Statystyka gospodarki cyfrowej i społeczeństwa – gospodarstwa domowe i osoby fizyczne. Statystyka gospodarki i społeczeństwa cyfrowego - gospodarstwa domowe i osoby fizyczne - Statistics Explained. (nd). Pobrano 4 stycznia 2022 z https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals#Internet_access

¹³ dyżurne-cyfrowe-kiko-edukacyjne-rozwiązania-1

Niegdyś niszowy zestaw umiejętności, umiejętności cyfrowe są obecnie niezbędne w miejscu pracy. Warto zauważyć, że w Europie i we wszystkich sektorach co najmniej 80% menedżerów i specjalistów potrzebuje podstawowych umiejętności cyfrowych. W większych zakładach pracy aż 50% musi posiadać specjalistyczne umiejętności cyfrowe. Technologie cyfrowe są obecnie powszechne w życiu codziennym i osadzone w kulturze pracy. Posiadanie siły roboczej, która wie, jak efektywnie z nich korzystać, jest kluczem do sukcesu w biznesie.

W dobie big data wiele firm polega na niezliczonych informacjach o swoich klientach, procesach i pracownikach. Wraz z postępem cyfrowej transformacji rejestrowane dane będą nadal rosnąć. Umiejętność korzystania z tych danych ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia Twojej firmy i jej przyszłości. Pracownicy, którzy potrafią wydobywać, analizować i tłumaczyć przydatne informacje ze zbioru danych Twojej firmy, będą niezbędni, a ta umiejętność będzie integrować się z rosnącą liczbą ról zespołowych.

Ćwiczenie 13:

Zastanów się i wypisz w podpunktach jakie zmiany obserwujesz w swoim otoczeniu w zakresie zdobywania i wykorzystania w pracy umiejętności i kompetencji cyfrowych.

Dziś niezwykle ważne jest zrozumienie, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą pomóc w komunikacji, kreatywności i innowacyjności. Ważna jest świadomość możliwości, ograniczeń, skutków i zagrożeń związanych z kompetencjami cyfrowymi. Coraz więcej usług i działań przenosi się do sfery cyfrowej. Coraz więcej procedur przenosi się do sfery cyfrowej i Internetu. Rozliczenia z urzędem skarbowym, składanie dokumentów w urzędach, dostęp do informacji. Dlatego niezbędna jest umiejętność korzystania z technologii cyfrowych w życiu codziennym. Kompetencje cyfrowe wykorzystujemy na co dzień. Są również potrzebne do współpracy z innymi ludźmi. Wykorzystujemy je również w wyrażaniu siebie, naszej kreatywności, realizacji naszych intencji, celów:

- osobisty,
- społeczny
- profesjonalny.

Rosnące zużycie danych oraz rosnąca popularność technologii komórkowych i usług komórkowych to najważniejsze trendy w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). ICT lub technologie informacyjno-komunikacyjne. Pojęcie to obejmuje zagadnienia, narzędzia związane z przetwarzaniem informacji i komunikacją z wykorzystaniem technologii elektronicznych (IT).

Kompetencje cyfrowe to szersza kwestia, ponieważ nie wszyscy korzystają z sieci społecznościowych. W życiu codziennym korzystamy z wielu mediów elektronicznych, często

nawet nie myśląc o tym, że wykonujemy je w formie cyfrowej. Korzystamy z bankowości internetowej, korzystamy z mediów elektronicznych w celu sprawdzenia lub uzyskania informacji. Ubiegamy się o pracę online, zamawiamy i odbieramy paczki, robimy zakupy i wiele innych czynności. Kompetencje cyfrowe obejmują również m.in.:

- umiejętność korzystania z treści cyfrowych,
- dostęp do treści cyfrowych, ich filtrowanie, ocenianie, tworzenie, programowanie i udostępnianie,
- wykorzystywanie technologii i treści cyfrowych w sposób refleksyjny i krytyczny, a jednocześnie pełen ciekawości i otwartości,
- etyczne, bezpieczne i odpowiedzialne podejście do korzystania z narzędzi cyfrowych.

W ramach kompetencji cyfrowych bardzo ważna jest również umiejętność zarządzania i ochrony informacji cyfrowych, treści, danych i tożsamości cyfrowych, a także rozpoznawania i efektywnego korzystania z oprogramowania, urządzeń, sztucznej inteligencji czy robotów.

UNESCO¹⁴ opublikował raport pt.: „Umiejętności cyfrowe w życiu i pracy”. Raport przedstawia zestaw powiązanych ze sobą umiejętności, które składają się na kompetencje cyfrowe, od podstawowych umiejętności funkcjonalnych po specjalistyczną wiedzę, w tym umiejętność korzystania z informacji, w tym umiejętność krytycznej oceny informacji, jej celów i metod rozpowszechniania.

Ćwiczenie 14:

Zastanów się i opisz na czym polega zjawisko FAKE NEWS i jak zasada krytycznego myślenia może pomóc w codziennej walce z fake news.

Skuteczna analiza danych może dostarczyć niezbędnych informacji biznesowych i klientów. Może być również używany do informowania kampanii i treści. Obecnie istnieją cztery główne rodzaje analizy danych stosowane przez firmy.

- Analiza opisowa — często w połączeniu z innymi analizami praktyka ta łączy surowe dane z wielu źródeł, aby zapewnić cenny wgląd w przeszłość.
- Analiza diagnostyczna — wymaga bardziej szczegółowych danych w celu zidentyfikowania wzorców i zapewnienia wglądu w określone problemy.
- Analityka predykcyjna — wykorzystuje wyniki analiz opisowych i diagnostycznych do wykrywania trendów, klastrów i wyjątków oraz do przewidywania przyszłych trendów.

¹⁴<https://epale.ec.europa.eu/pl/discussions/umiejtnosc-krytycznego-korzystania-z-mediow>

- Analiza preskryptywna — wymaga danych historycznych i informacji zewnętrznych oraz wykorzystuje uczenie maszynowe, reguły biznesowe i algorytmy, aby określić, jakie działania należy podjąć.

Postęp technologii mobilnej oznacza, że firmy muszą odpowiednio dostosować swoją strategię. Oznacza to przyjęcie podejścia zorientowanego na urządzenia mobilne, w którym komunikacja, treść i podróż klienta są zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych. Zaleta aplikacji oznacza również, że firmy będą musiały być na bieżąco z trendami, aby mieć pewność, że ich aplikacja pozostanie odpowiednia i, co ważniejsze, będzie możliwa do znalezienia.

Media społecznościowe stają się miejscem polecenia sobie różnego rodzaju produktów, dużą rolę odgrywają ambasadorzy czy testerzy produktów; można podsumować, że obecnie w mediach społecznościowych tworzy się inny, nowy rodzaj sprzedawcy – oparty na relacji zabudowanej na zaufaniu.

Ponieważ coraz więcej klientów spędza czas w Internecie, przemieszczając się między różnymi urządzeniami, cyfrowa obecność Twojej firmy będzie musiała zająć centralne miejsce. Co ważne, witryny i aplikacje będą musiały reagować, aby zapewnić użytkownikom spójność na różnych urządzeniach.

Cyberbezpieczeństwo jest dziś jednym z największych problemów i będzie nim nadal w miarę postępu transformacji cyfrowej. Wraz z ewolucją i rozwojem metod zabezpieczeń zmieniają się również zagrożenia dla nich. Im więcej powiązanych pracowników, tym bardziej cała firma jest zagrożona nadzorowaniem przez jednego pracownika. Nawet coś tak prostego, jak korzystanie z mediów społecznościowych w pracy, może stanowić zagrożenie.

Kreatywne myślenie jest prawdopodobnie najważniejszą umiejętnością cyfrową w przyszłości, a nie specyficzną dla urządzenia lub oprogramowania. Wraz z szybkim rozwojem technologii, szanowane wcześniej przełomy są szybko zapominane, a umiejętności specjalistyczne stają się przestarzałe. Dlatego najważniejszą umiejętnością każdego pracownika w obliczu automatyzacji jest kreatywne myślenie. Aby zapewnić długowieczność siły roboczej, muszą być w stanie robić to, czego maszyny nie mogą. Jeśli chodzi o transformację cyfrową, kluczowe znaczenie ma posiadanie pracowników, którzy rozumieją złożoność cyfrowego świata i nowe kamienie milowe na ścieżce klienta.

Ćwiczenie 15:

Zastanów się i opisz jakie szkolenia i jaki zakres wiedzy będziesz potrzebować do rozwijania swoich kompetencji cyfrowych. Postaraj się zweryfikować ofertę szkoleń dostępnych ze swoimi oczekiwaniami

Zarządzanie karierą

Ścieżka kariery to logiczna i spójna sekwencja kolejnych stanowisk, jakie pracownicy zajmują podczas pracy w danej organizacji, których celem jest realizacja celów osobistych, realizacja własnych ambicji, podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych doświadczeń oraz spełnienie oczekiwań firmy. Ideą ścieżek kariery jest wzbogacanie ich o nowe umiejętności i praktyczne doświadczenie, a nie jedynie otrzymywanie dyplomów i zaświadczeń z kolejnych przebytych szkoleń.

Można przyjąć, że zarządzanie karierą – zarówno swoją jak i pracownika – składa się z dwóch kroków:

- Po pierwsze planowanie kariery, które określa rozwój pracowników w organizacji zgodnie z potrzebami organizacji oraz wynikami, możliwościami i preferencjami pracowników;
- Krok drugi - Zarządzanie planowaniem konsekwencji, które ma na celu zapewnienie, że organizacja ma menedżerów, których będzie potrzebowała w przyszłości do zaspokojenia różnych potrzeb.

Kariera znajduje swoje znaczenie także w języku angielskim, gdzie znaczenie słowa „kariera” oznacza bieg życia, w tym życia zawodowego i bywa tłumaczone jako ścieżka, ścieżka życia zawodowego. występuje przez całe życie. Odniesienie jest tutaj bardzo silne do lifelong learning, która opiera swoje założenia na ustawicznym kształceniu siebie w różnych obszarach i zakresach.

Ścieżki kariery są ważnym narzędziem wykorzystywanym w procesie planowania kariery pracowników przez jednostki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Zarządzanie karierą ma trzy ogólne cele, którymi są:

- Zaspokajaj potrzeby organizacji dotyczące działań następczych na stanowiskach kierowniczych.
- Zatrudnianie obiecujących pracowników i zapewnianie im odpowiedniego szkolenia i doświadczenia, które pomogą im w wypełnianiu ich obowiązków.
- Zapewnienie predysponowanym pracownikom wskazówek i zachęty, których potrzebują, aby zobaczyć swoje predyspozycje i kontynuować karierę, która odpowiada ich talentom i aspiracjom.

Planowanie kariery to kluczowy proces w zarządzaniu karierą. Wykorzystuje wszystkie informacje z oceny potrzeb organizacji, oceny efektów i potencjału oraz planów kontynuacji zarządzania i przekształca je w indywidualne programy rozwoju kariery i ogólne ustalenia dotyczące rozwoju przywództwa, doradztwa zawodowego, mentoringu i szkolenia kadry zarządzającej.

Planując karierę należy pamiętać, że powinna ona być kontrolowana przez firmę i strategie rozwoju ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb firmy. Ważne jest również, aby dbać o wszystkich pracowników, nie tylko tych, którzy mają duże ambicje i tych, których kariera szybko się rozwija. Wszystkich pracowników należy zachęcać do wykorzystywania i rozwijania swoich umiejętności i uzdolnień. W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie tematem planowania karier pracowniczych, nie tylko na stanowiskach kierowniczych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi i planowanie kariery powinno mieć charakter strategiczny i ściśle powiązane ze strategią rozwoju firmy oraz rozwojem istniejącego potencjału pracy. Pozwalają na osiągnięcie obopólnych korzyści, obniżenie kosztów selekcji lub rekrutacji (jeśli konieczne jest pozyskanie pracowników z zewnątrz), związanie pracowników z organizacją, a także wzmocnienie kultury organizacyjnej w danej organizacji oraz zmniejszenie liczby niepotrzebnych destrukcyjnych konfliktów między osobistymi celami pracowników a ich zadaniami organizacyjnymi.

Dobry rozwój ścieżki kariery przynosi korzyści w postaci wyższych kwalifikacji pracowników, lepszego dopasowania ich zainteresowań do wykonywanej pracy, większej satysfakcji z pracy, co skutkuje znaczną poprawą efektywności i wydajności pracowników.

Ponieważ większość współczesnych organizacji to unikalne i niepowtarzalne systemy, charakteryzujące się różnymi celami i potrzebami, problem kształtowania ścieżek kariery w każdej z nich jest ujmowany w inny, adekwatny i najlepiej dopasowany do danej sytuacji sposób. Nie zmienia to faktu, że proces ten powinien być przedmiotem szczególnej troski najwyższego kierownictwa, gdyż w niedalekiej przyszłości z pewnością przyniesie ogromne korzyści obu stronom, zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Narzędzia wykorzystywane do zarządzania ścieżką kariery to:

- przygotowanie tzw. matrycy przemieszczeń, która rozpoznaje różnego rodzaju wewnętrzne i zewnętrzne ruchy pracownicze w danym momencie wewnątrz organizacji, jasno i przejrzysto przedstawia pracownikom możliwości zmiany stanowisk, a tym samym pomaga w rozwoju ich własnej kariery.
- tworzenie ścieżek kariery to logiczny rozwój wiedzy i umiejętności, a także pożądanых cech jednostki, co nagradzane jest kolejnymi awansami w ramach struktury organizacyjnej danej organizacji.

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości awansu lub zmiany stanowiska dostarcza w tym przypadku analiza stanowiska, która podsumowuje wszystkie niezbędne

wymagania kwalifikacyjne na dane stanowisko, a także zakres kolejnych obowiązków i kompetencji.

Profile wymagań kwalifikacyjnych zaczerpnięte z analizy pracy porównuje się z indywidualnymi profilami poszczególnych pracowników i na tej podstawie określa się różnicę między tzw. analizą pracy. potencjalny i aktualny profil pracy.

Im mniejsza różnica pomiędzy powyższymi profilami, tym lepszy dobór pracownika na dane stanowisko, tym większe szanse pracownika na samokształcenie i dalszy rozwój, a także ogromna korzyść dla firmy wynikająca z pozyskania starszego pracownika, który doskonale zna organizację bez konieczności poszukiwania go na zewnętrznym rynku pracy.

Samo określenie możliwych form awansu czy ścieżek kariery nie gwarantuje odpowiedniego rozwoju kadry firmy.

Jak wiadomo, zainteresowanie samej organizacji rozwojem zawodowym jej własnych pracowników jest nie mniejsze niż zainteresowanie samych pracowników. Dlatego ważną rolę odgrywają tutaj wszystkie komórki czy działy odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi.

Oprócz rozwijania możliwych ścieżek kariery powinni także:

- przewidywać kariery, czyli identyfikować potrzeby kadrowe w firmie i dostosowywać obsadzanie stanowisk do istniejącej podaży potencjału pracy w organizacji,
- planować kariery, czyli dostosowywać potrzeby i aspiracje pracownika do potrzeb i oczekiwań pracowników wynikających z prognozowania kariery tak, aby korzyści były osiągnięte po obu stronach,
- doradzać w zakresie kariery, czyli wykonywać wszelkie czynności związane z oceną dotychczasowej pracy pracownika i na tej podstawie udzielać porad dotyczących dalszego rozwoju kariery. Ważną rolę muszą tu pełnić menedżerowie HR lub inne komórki odpowiedzialne za sprawy HR w organizacji,
- pomoc w rozwoju zawodowym poprzez stwarzanie możliwości dalszego kształcenia, szkolenia, udzielenie długoterminowego urlopu naukowego, czy pomoc w rozpoczęciu lub kontynuacji studiów.

Oprócz rozwijania możliwych ścieżek kariery powinni także:

- przewidywać kariery, czyli identyfikować potrzeby kadrowe w firmie i dostosowywać obsadzanie stanowisk do istniejącej podaży potencjału pracy w organizacji,
- planować kariery, czyli dostosowywać potrzeby i aspiracje pracownika do potrzeb i oczekiwań pracowników wynikających z prognozowania kariery tak, aby korzyści były osiągnięte po obu stronach,
- doradzać w zakresie kariery, czyli wykonywać wszelkie czynności związane z oceną dotychczasowej pracy pracownika i na tej podstawie udzielać porad dotyczących dalszego rozwoju kariery. Ważną rolę muszą tu pełnić menedżerowie HR lub inne komórki odpowiedzialne za sprawy HR w organizacji,
- pomoc w rozwoju zawodowym poprzez stwarzanie możliwości dalszego kształcenia, szkolenia, udzielenie długoterminowego urlopu naukowego, czy pomoc w rozpoczęciu lub kontynuacji studiów.

Na podstawie przedziałów czasowych związanych z planowaniem kariery wyróżniamy trzy rodzaje polis:

- Polityka krótkoterminowa polega na tym, że pracodawcy skupiają się na zasadzie „tu i teraz”. Rekrutują pracowników z bardzo dobrymi wynikami, którzy wypełniają powierzone im obowiązki za adekwatnym wynagrodzeniem. Dla dobrych wyników jest perspektywa awansu, jeśli taki awans jest, co oznacza, że pracodawca wychodzi z założenia, że przyszłe szkolenie menedżerów jest niepotrzebne. Jeśli ma zapotrzebowanie, zatrudni nowego pracownika z zewnątrz. Polityka krótkoterminowa stosowana jest zwykle w małych, dynamicznie rozwijających się organizacjach.
- Polityka długoterminowa, czyli ustrukturyzowane podejście pracodawcy do zarządzania karierą, koncentruje się na analizie efektów i potencjału oraz wykorzystuje zintegrowane metody oceny w celu potwierdzenia potencjału pracownika lub odkrycia jego talentu. Pracodawca planuje tego typu rozwój kariery zgodnie z wcześniej zaplanowanym programem. System długoterminowy stosowany jest głównie w dużych i biurokratycznych organizacjach. Tam, gdzie rozwój kariery pracowników jest stabilny i łatwo możemy prognozować potrzeby.
- Długoterminowa elastyczność, polegająca na skupieniu się na osiągnięciu dobrego wyniku w danym momencie, który przygotowuje pracownika do rozwoju. Jest to postawa podobna do pracodawcy stosującego politykę krótkoterminową, z tą jednak różnicą, że pracodawca zakłada, że umiejętności pracowników powinny być rozwijane poprzez szkolenia, rotację lub zmianę kariery. Dzięki tej metodzie możemy uniknąć błędów krótkowzroczności przy skupianiu się na stanie obecnym, a także uniknąć sztywności założeń stosowanych w systemie ustrukturyzowanym. Uważana za najlepszą z wymienionych metod.

Analizując dynamikę kariery, możemy podzielić ją na trzy etapy:

- Wstępny rozwój kariery - określ swoją zdolność do rozwijania kompetencji
- Definicja kariery - potwierdzenie lub modyfikacja aspiracji, nabyte umiejętności łączy się z doświadczeniem i osiągnięciem pełny poziom kompetencji.
- Dojrzałość - Kariera rozwija się systematycznie zgodnie z jego umiejętnościami i motywacją

Na podstawie badania dynamiki kariery tworzone są założenia do zarządzania karierą i opracowywane są plany działań następczych. Może być również pomocny w identyfikacji niezbędnych zmian w karierze pracownika. Pomaga wykryć problemy takie jak: przerost szczytowej formy menedżera czy stagnacja.

Ćwiczenie 16:

Analizując swoją dynamikę rozwoju zawodowego, opisz swoje priorytety rozwojowe. Priorytety rozwojowe polegają na przygotowaniu się na zmiany, które nieuchronnie muszą nastąpić na kolejnych etapach kariery.

Niezwykle ważne jest również dopasowanie ścieżki kariery do odpowiedniego pokolenia pracowników. Warto przedstawić kilka grup pracowników, a są to również bardzo ważne, aby

dopasować ścieżkę kariery do odpowiedniego pokolenia pracowników. Warto przedstawić kilka grup pracowników, a są to¹⁵:

- Tradycjoniści i baby boomers wykazują duże zaangażowanie i przywiązanie do organizacji. Motywuje ich dobrze wykonana praca i stabilizacja poczucia bycia docenianym i potrzebnym.
- Pokolenie X - ceni autonomię i niezależność, są przedsiębiorcze i nastawione na budowanie własnych umiejętności, motywacją dla nich jest sukces i wyzwania.
- Pokolenie Y - to wyzwanie dla kierownictwa, które często traktują pracę jako sposób na zbieranie pieniędzy na swoje potrzeby. Przedstawiciele tego pokolenia często oceniają organizacje pod kątem spełniania ich oczekiwań. W porównaniu do innych pokoleń są znacznie bardziej wymagający i otwarci na zmiany. Millenialsi (pokolenie Y) to poprzednicy pokolenia Z, urodzeni w latach 1980-1996. Ich dzieciństwo przypadło na okres transformacji ustrojowej w Polsce, a ich start w dorosłe życie został określony przez pierwsze oznaki kapitalizmu i rozprzestrzenianie się Internet. Millenialsi są uważani za pracowników odważnych i wymagających. Z badań wynika, że prawie 1/3 respondentów z pokolenia Y uważa, że nowoczesna ścieżka kariery opiera się na częstych zmianach pracy. Ta cecha jest zdefiniowana jako [ang.: jopp hopping],
- Pokolenie C – młodzi pracownicy z pokolenia X i Y, często określane jako pokolenie C – od przymiotnika „połączeni”, jako ludzie stale połączeni z Internetem i korzystający na co dzień z mediów społecznościowych do komunikacji prywatnej i zawodowej.
- Pokolenie Z - to ludzie urodzeni po 1995 roku. Nie znają życia bez Internetu i mediów społecznościowych. Są otwarci i kreatywni, ale nie jest im łatwo skupić się na jednym zadaniu. Ich główne cechy to mobilność, szybka reakcja na zmiany i realistyczne podejście do życia. Pokolenie Z jest również określane jako: postmilenialsi, pokolenie Internetu i pokolenie C (łącz, komunikuj, zmieniaj). Osoby z pokolenia Z są oceniane dość krytycznie i traktowane z dużą dozą nieufności. Pojawiają się głosy, że są wymagający i mają trudności z logicznym myśleniem i koncentracją. Słychać opinie, że nie są kompetentni i trudno się z nimi porozumieć.

Ćwiczenie 17

Zastanów się i napisz, do którego pokolenia należysz; jakie cechy są Ci bliskie i wspierają Cię w pracy; i nad którymi musisz popracować.

Quiz ewaluacyjny nr 1

Przeanalizuj i zapisz swoje odpowiedzi na pytania z ćwiczeń 1-17.

¹⁵ https://mfiles.pl/pl/index.php/%C5%9Acie%C5%BCka_kariery

UMIEJĘTNOŚCI PRACY ZESPOŁOWEJ PZREDSIĘBIORCY

Praca zespołowa

rozumiane jako:

- sztuka rozwiązywania problemów,
- poprawne rozumowanie,
- krytyczne myślenie (omówione szczegółowo w sekcji 1.4 tego szkolenia)

Ponadto coraz bardziej cenioną kompetencją jest umiejętność brania osobistej odpowiedzialności i jest ona coraz bardziej wymagana od wszystkich pracowników. Oznacza to, że możesz sam wykonywać swoją pracę. Nie musisz uzyskiwać aprobaty na wszystko, co robisz. Ze względu na swoją osobistą odpowiedzialność możesz sam oceniać sytuacje i konsekwencje. Oczywiście wszystko zależy od wielu czynników, takich jak charakter pracy, rodzaj odpowiedzialności czy staż pracy; jednak umiejętność podejmowania decyzji, krytycznego myślenia i niezależności będą atutami, których nie można przecenić. Jak w tym wysiłku wszystkich kompetencji odnaleźć asertywność lub sztukę odmowy; czyli umiejętność komunikowania się z ludźmi z zachowaniem własnej indywidualności i bez narzucania swojej opinii. Istota asertywności opiera się na przekonaniu, że każdy ma prawo być sobą, to znaczy wyrażać swoje uczucia i poglądy, zarządzać swoim czasem i podejmować osobiste decyzje. Wbrew pozorom nie jest to łatwe. Jest takie powiedzenie: „Jeżeli masz wątpliwości, czy dane zachowanie jest asertywne, zobacz, czy nie podnosi trochę Twojej samooceny”. (Więcej o asertywności i niezależności znajdziesz w sekcji 1.1 tego kursu)

Dla przypomnienia przedstawię schemat 4 etapów asertywnej rozmowy:

1. Dostarczyć informację. Jeśli czyjeś zachowanie nam nie odpowiada, irytuje nas lub złości, zwracamy na niego uwagę i prosimy, aby zachowywał się inaczej. Zazwyczaj ludzie nie chcą być nieprzyjemni i zmieniać swojego zachowania.
2. Wyraź swoje uczucia. Jeśli pomimo uwagi, ktoś nadal zachowuje się niewłaściwie, mówimy po raz drugi, aby zmienić zachowanie. Tym razem ton naszego głosu powinien być bardziej stanowczy i zdecydowany. Informujemy również, co myślimy o jego zachowaniu.
3. Ostrzeżenie o konsekwencjach, jakie mogą mu grozić, jeśli nie zmieni swojego zachowania. Pamiętajmy, że konsekwencje powinny być realne (te, które naprawdę zastosujemy).
4. Spójność. Jeśli mimo naszej reakcji ktoś nie zmienia swojego zachowania, stosujemy zapowiadaną konsekwencję.

Przykład: rozmawiamy z przyjacielem przez telefon. W pewnym momencie zaczyna krzyczeć. Cztery kroki są następujące.

- Proszę, nie podnoś na mnie głosu.
- Nie krzycz, kiedy do mnie dzwonisz, bo bardzo źle się z tym czuję.
- Jeśli będziesz dalej krzyczeć, przestanę z tobą rozmawiać przez telefon.
- Ciągłe krzyczysz, więc kończę rozmowę. I odkładamy słuchawkę. • Ciągłe krzyczysz, więc kończę rozmowę. I odkładamy słuchawkę.

Ćwiczenie 18

Postępuj zgodnie z krokami asertywnej odmowy i opisz swój przykład na podstawie swoich doświadczeń zawodowych lub życiowych.

Asertywność wymaga upewnienia się, że to, co myślisz i czujesz, jest ważne. Jest to zdolność do odrzucenia fałszywych przekonań na swój temat i wiary we własne możliwości. Asertywność to także umiejętność zdecydowanego, ale delikatnego definiowania własnego terytorium, przy jednoczesnym poszanowaniu terytorium innych. Zachowanie asertywne daje poczucie siły i pewności siebie. Postaraj się przedstawić swój punkt widzenia krótko, na temat, bez wdawania się w niepotrzebne dyskusje. W żadnym wypadku nie należy pozwalać na słowne przepychanki lub żal do uległości. Ważne jest również, aby móc konstruktywnie krytykować innych, nie obrażając ich ani nie deprecjonując. Kiedy ktoś zachowuje się w stosunku do ciebie niewłaściwie, powiedz mu, jak się czujesz i dlaczego, na przykład „przepraszam, bo nie dotrzymałaś mojego słowa”.

Ćwiczenie 19

Trening asertywności możesz rozpocząć od podkreślenia swoich mocnych stron – jest to pomocne, gdy zaznaczasz swoje terytorium, definiujesz swoje kompetencje i oczywiście budujesz i wzmacniasz pewność siebie.

Myśląc o komunikacji i budowaniu relacji warto pamiętać o sztuce Komunikacji bez Przemocy, M. Rosenberg położył podwaliny pod język empatii wobec siebie i innych ludzi. Zgodnie z jego założeniami, budując przekaz lub krytykę danej osoby, powinniśmy pamiętać o:

- Unikaj uogólnień i krzywdzących osądów, takich jak „Nigdy nie dotrzymujesz słowa. Jesteś beznadziejny”.
- Ważne jest, aby nazwać swoje emocje, których nikt nie może kwestionować, i trzymać się faktów. Zamiast mówić „Zawsze się spóźniasz”, odnieś się do konkretnego wydarzenia: „Przepraszam, bo spóźniłeś się na spotkanie”.

- Na koniec możesz powiedzieć, czego oczekujesz od swojego rozmówcy w związku z zaistniałą sytuacją, np. „Chciałbym, żebyś zadzwonił w przyszłości i dawał znać, że się spóźnisz”.
- Zawsze masz prawo odmówić

Jeśli naprawdę nie chcesz się na coś zgodzić, masz wybór: albo powiedz komuś „nie” i komuś „tak” – wtedy stracisz szacunek do siebie, albo... odmówisz, ryzykując, że ktoś się obrazi - wtedy będziesz jednak zachowywał poczucie wewnętrznej harmonii z samym sobą.¹⁶

W NVC bierzemy pod uwagę potrzeby zarówno własne, jak i innych ludzi. Rozróżniamy myśli i uczucia, jasno komunikując nasze wewnętrzne stany. Skupiamy się na faktach, a nie na osądach. Możesz z powodzeniem stosować tę metodę w wielu różnych sytuacjach – zarówno w celu zapobiegania konfliktom, jak i skutecznego zarządzania już istniejącymi. W ten sposób każda ze stron zostanie wysłuchana i będzie można wypracować korzystniejsze rozwiązania.

Mówienie o uczuciach i potrzebach pomaga zapobiegać nieporozumieniom i oczyszcza atmosferę. Ludzie czują się lepiej, gdy są razem. Ich relacje poprawiają się, współpracują chętniej i efektywniej. To narzędzie działa również dobrze w przypadku przekazywania informacji zwrotnych. Pomaga przedstawić go w konstruktywnej, nieatakującej formie. Taki przekaz minimalizuje postawę obronną, wprowadza możliwość dialogu: odbiorca może odpowiedzieć na wypowiedź.

Wiadomość NVC składa się z 4 elementów:

- Obserwacja
- Uczucie
- Potrzebować
- Żądanie

Każdy z nich powinien zostać uwzględniony w przemówieniu. Formularz zależy od tego, do kogo się odnosisz:

- do siebie (empatia do wewnątrz)
- do innych (empatia na zewnątrz)

¹⁶Efektywna metoda komunikacji nie tylko w biznesie – NVC, <https://www.gowork.pl/blog/efektywna-komunikacja-nie-tylko-w-biznesie-metoda-nvc/>

Przykład 1 - potrzeby własne

Obserwacja: W zeszłym tygodniu prosiłem o przygotowanie raportu. Jest już czwartek. Nadal nie otrzymałem go od ciebie.

Uczucie: czuję się z tego powodu zły, ale też się martwię ...

Potrzeba: ... ponieważ do jutra muszę złożyć szefowi pełny raport. Bardzo ważne jest dla mnie dotrzymanie terminu.

Prośba: Czy mógłbyś przygotować ten raport do końca dnia dzisiejszego?

Jeśli masz na myśli stan innej osoby, daj jej możliwość potwierdzenia lub zaprzeczenia. Nawet najbardziej spostrzegawczy obserwator może czasami się pomylić. Na przykład, istotne będą tutaj następujące frazy: „Mam wrażenie, że...”, „Myślę, że...”, „Czy dobrze cię zrozumiałem?”, „Czy naprawdę tak było?”.

Przykład 2 – potrzeby drugiej osoby

Obserwacja: Zauważyłem, że ostatnio popełniłeś więcej błędów w swoich raportach niż zwykle.

Uczucie: Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu czujesz się przytłoczony nadmiarem obowiązków.

Potrzeba: Wydaje mi się, że możesz potrzebować kogoś, kto pomoże ci uwolnić się od nich.

Prośba: Powiedz mi, czy rzeczywiście tak jest z Twojej perspektywy? Czy mogę ci jakoś pomóc?

Ćwiczenie 20

Każdy z tych kroków najlepiej przećwiczyć na kilku przykładach. Możesz zorganizować warsztat dla całego zespołu, podczas którego każdy może nauczyć się formułować konstruktywne komunikaty w różnych sytuacjach. Jednak dzisiaj dla potrzeb kursu opisz dwa przykłady zgodnie z powyższymi wzorami. Zastanów się, który krok jest dla Ciebie najtrudniejszy.

Umiejętność pracy w zespole, umiejętności organizacyjne

Pamiętaj, aby pracować z kolegami, a nie przeciwko nim. Większość ogłoszeń o pracę wymaga tej umiejętności. Najlepsze rozwiązania dla firmy można wypracować zespołowo. Spraw, by

krytyka była konstruktywna, nie obrażaj współpracowników i nie bądź niegrzeczny. Jeśli twój pomysł jest krytykowany, weź tę krytykę na pokład, nawet jeśli nie zawsze jest to łatwe.

Każda organizacja to jeden organizm. Każdy powinien działać w taki sposób, aby poprzez realizację własnych celów wpływać na wyniki całej firmy. Kiedy wszyscy są odpowiedzialni za określone zadania, które się zbiegają, praca staje się znacznie szybsza i bardziej efektywna. Można też rozwijać umiejętność słuchania innych osób i prowadzenia merytorycznych dyskusji.

Dobra organizacja pracy, zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem ma ogromne znaczenie, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Kiedy dobrze zarządzasz swoim czasem, upewniasz się, że dotrzymujesz terminów. Możesz także uniknąć niepotrzebnego stresu. Zarządzanie czasem wiąże się z odpornością i umiejętnościami organizacyjnymi

Na pewno pracowałeś z osobą, która zamiast próbować znaleźć odpowiedź na dany problem, za każdym razem szukała gotowego rozwiązania od innych. Oczywiście nie należy odmawiać pomocy mniej doświadczonym pracownikom, ale rób to w taki sposób, aby sami wymyślili, jak rozwiązać problem.

Umiejętność zarządzania sobą w czasie to także właściwe ustalanie priorytetów. Nie chodzi o to, żeby pracować jak najdłużej, ale jak najefektywniej. Ty też możesz się tego nauczyć! Pomocne mogą być specjalistyczne szkolenia i zeszyty. Przejrzyj materiały samodyscypliny; jest to rozdział zawierający wiele wskazówek dotyczących dokonywania zmian w życiu osobistym i zawodowym.

Przywództwo

W szerokim znaczeniu przywództwo może być rozumiane jako zdolność wpływania na jednostki lub grupę w celu osiągnięcia określonych wyników. Przywództwo to wyznaczanie kierunku, rozwijanie wizji przyszłości organizacji, a także nadawanie kierunku ludziom.

Według encyklopedii zarządzania „Przywództwo jest definiowane na różne sposoby, ponieważ jest to termin, który nie ma jednej uznanej i akceptowanej definicji. W szerokim znaczeniu przywództwo może być rozumiane jako zdolność wpływania na jednostki lub grupę w celu osiągnięcia określonych wyników. W zarządzaniu należy przez to rozumieć zdolność wpływania na zachowanie pracowników w celu osiągnięcia określonych celów. Przywództwo opiera się przede wszystkim na autorytecie osoby, a także autorytecie, który inni dobrowolnie akceptują. Przywództwo to wyznaczanie kierunku, rozwijanie wizji przyszłości organizacji,

a także nadawanie kierunku ludziom. Przywództwo to także motywowanie i inspirowanie, wyzwalanie w ludziach energii. Przywództwo jest niezbędne do tworzenia zmian, a zarządzanie jest niezbędne do systematycznego uzyskiwania wyników. Dobry menedżer to lider. "

Przywództwo ma wspólne obszary z zarządzaniem, a także te, które pokazują, jak różne są te definicje. Najczęściej jednak uważa się, że te dwie koncepcje są odrębne, które w dużej mierze się pokrywają. Można przyjąć, że zarządzanie to realizacja celów wyznaczonych przez kogoś innego. Jednak każda dobrze zarządzana firma potrzebuje czegoś więcej, dlatego przywództwo ma pięć dodatkowych elementów, którymi są:

- ustalanie przebiegu działań,
- Dostarczona inspiracja
- budowanie zespołu

Patka. 1 „Funkcje zarządcze i funkcje przywódcze¹⁷

Kierownictwo	Przywództwo
Planowanie / Budżetowanie: ustalenie planu działań i harmonogramu, alokacja zasobów	Ustalanie celów: tworzenie wizji, ustalenie strategii, wyjaśnienie ogólnych założeń,
Organizowanie i angażowanie pracowników: przydział pracy, ustalenie zasad i procedur, opracowanie struktury	Kierowanie na pracowników: komunikowanie celów, budowanie koalicji i zespołów, szukanie zaangażowania
Rozwiązywanie problemów: podejmowanie działań naprawczych, tworzenie kreatywnych rozwiązań, opracowywanie zachęt i zachęt	Motywujące i inspirujące: stymulujące i inspirujące do działania, delegowanie uprawnień, zaspokajanie potrzeb grupy

źródło: Karaszewski R., Przywództwo w globalnym otoczeniu biznesowym, Toruń 2008, s. 68

Lider to osoba, która posiada cechy przywódcze, wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia grupy, aby chętnie osiągać swoje cele. Aby kierować ludźmi, wymagane są

¹⁷ źródło: Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Toruń 2008, ul. 68

odpowiednie cechy osobowości i charakteru. Analizując pozycję lidera w grupie powinniśmy zacząć od opisanego cech, które go charakteryzują, którymi są:

- Entuzjazm – ważne jest, aby lider to okazywał, dawał przykład i pozytywnie podchodził do wszystkich zadań.
- Uczciwość – rozumiana jako cecha osobowości, wierność wartościom zewnętrznym, uczciwość i szlachetność.
- Ujędrnienie – ważne, aby lider był wymagający, wytrwały i odporny na przeciwności losu. Bardziej dba o szacunek niż popularność. Tworzy wysokie standardy, których sam przestrzega.
- Sprawiedliwość – przywódca powinien być obiektywny, nagradzać i karać za wyniki, a nie współczucie i traktować wszystkich jednakowo.
- Serdeczność - Naprawdę dobry lider angażuje w swoją pracę nie tylko umysł, ale także serce.
- Pokora - jest bardzo ważna, ponieważ uczy słuchania innych i chroni przed wzrostem ego.
- Pewność siebie – ważne jest, aby wierzyć w siebie, ponieważ sprawdza się to również dobrze w przypadku podwładnych.

Ćwiczenie 21

Opisz cechy charakterystyczne, cechy podejmowania decyzji i styl zarządzania grupą liderów, którą spotkałeś na swojej ścieżce kariery. Skoncentruj się na jego cechach, opisz je przykładami.

Przemówienie publiczne

Wystąpienia publiczne mogą powodować wiele stresu i trudności, nie tylko merytorycznych, ale także wizualnych i logistycznych. Podobnie jak w przypadku innych umiejętności miękkich, tę umiejętność można nabyć poprzez doświadczenie. Aby pomóc każdemu początkującemu na drodze do doskonałej mowy, oto 10 kluczowych wskazówek. Doświadczeni prelegenci mogą sami sprawdzić, czy ich występy przed publicznością nie wymagają żadnej korekty?

1. Jak Cię widzą, tak Cię piszą – zadbaj o swój strój. Pierwsze wrażenie powstaje w ciągu kilku sekund. Dlatego nie warto narażać się na niepotrzebną krytykę czy uprzedzenia ze strony publiczności. Staraj się ubierać schludnie i prosto. Unikaj również niewygodnych, krępujących i zbyt ciasnych ubrań. Dla kobiety koszula i ołówkowa spódnica i marynarka, a dla mężczyzny garnitur lub koszula i eleganckie spodnie, niezależnie od tematyki treningu. Pamiętaj, że publiczność powinna skupiać się na tym, co mówisz, a nie na tym, jak wyglądasz. Nie rozpraszaj ich, ale okazuj profesjonalizm.
2. Oprawa przemówienia – siła gestów. Język ciała to kolejny element naszego wizerunku i nieoceniona pomoc w nawiązywaniu współpracy między mówcą a słuchaczem. Umiarkowana zmiana lokalizacji podczas prezentacji, wskazanie konkretnego podpunktu prezentacji, ukazanie obszaru na mapie. Działania te pobudzają publiczność do słuchania, zapobiegają znużeniu, ale też udowadniają, że prezydent jest pewny siebie i przygotowany. Jeśli gestykulacja nie jest twoją mocną stroną, postaraj się przynajmniej

- w pozycji stojącej zachować otwartą postawę wobec publiczności. Unikaj więc siedzenia za biurkiem – dotrzyj do swoich odbiorców i nawiąż z nimi kontakt.
3. Kontakt wzrokowy. Wygłaszając wykład lub prowadząc warsztaty, należy nawiązać kontakt wzrokowy z publicznością. Tylko w ten sposób będą mieli świadomość, że to, o czym mówisz, jest skierowane do nich. W ten sposób unikniesz sytuacji, w której połowa pokoju patrzy na ekrany smartfonów i tabletów.
 4. Ton mowy i modulacja głosu. Dostosuj swoje wystąpienie do tematu. Nie przedstawiaj problemu jednym tchem. Poruszasz kontrowersyjny temat? Spróbuj zadać pytanie retoryczne. Przedstawiasz trudne zjawisko, a może skutki katastrofy lub wypadku? Zatrzymaj się na kilka sekund. Zbuduj nastrój i wrażenie, a sprawisz, że publiczność na długo zapamięta Twoją przemowę.
 5. Unikaj karty. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez prelegentów jest nadmierne przywiązanie do kartki z tekstem przemówienia. Niektórzy posuwają się nawet do przeczytania całości. Pamiętajmy, że umiejętność czytania prawdopodobnie opanowała każda ze zgromadzonych osób, a celem ich przybycia było wysłuchanie żywych wypowiedzi. Przygotuj więc co najwyżej ramowy plan prezentacji. Połóż to przed sobą. Trzymanie go w dłoni będzie stale skupiać wzrok na tekście. Utrudni ci też spełnienie reguły z punktu drugiego. Przygotuj się wcześniej i mów naturalnie. Słuchacze docenią Twoją pewność siebie i przygotowanie. Nie zapamiętuj też swojej mowy – to tylko pogorszy Twój stres i zabrzmi sztucznie. Musisz wiedzieć, co chcesz powiedzieć. Wtedy żadna sytuacja Cię nie zaskoczy.
 6. Nawiąż relację. Najlepsi prezenterzy doskonale wiedzą, że interakcja jest niezbędna w zdobyciu sympatii publiczności. Spróbuj zadać pytanie, poproś o opinię. Możesz też dodać anegdotę. Potwierdź swoje umiejętności i zaangażowanie, umożliwiając zadawanie pytań w razie wątpliwości.
 7. Zastosuj dodatkowe narzędzia. Może to być prezentacja multimedialna, krótki film lub pokaz zdjęć. W ten sposób utrzymasz zainteresowanie tematem, a tym samym pomożesz sobie przedstawić pewne zjawiska lub procesy
 8. Stwórz historię. Dobrym rozwiązaniem na zdobycie zainteresowania i sympatii jest podzielenie się subiektywną historią życia w odniesieniu do prezentowanego zjawiska.
 9. Stres jest twoim wrogiem. Nawet najbardziej wyrafinowaną mowę możemy zniszczyć sami. Tuż przed wyjściem przed publiczność nie myśl o tym, co mówisz. Jeśli jesteś przygotowany, nie ma się czego obawiać. Pamiętaj, że Twój stres może również generować zdystansowane podejście odbiorców. Uśmiech, a nawet żart na początku spotkania pomoże złagodzić sztywną atmosferę i lęki.
 10. Trzymaj się zaplanowanego czasu. Jeśli twoja przemowa ma być za 60 minut, spróbuj ją zakończyć 10 minut wcześniej. Warto poświęcić ostatnie chwile na ewentualne pytania publiczności, wyjaśniające niezrozumiane kwestie. Szanuj czas swoich słuchaczy. Jeśli przeciągniesz wykład, gwarantowane jest rozproszenie uwagi i nerwowe spojrzenia w stronę drzwi. Zostaw dobre wrażenie. Zbyt długa prezentacja może oznaczać, że nie do końca przemyślałeś koncepcję wystąpienia.

Ćwiczyć. Postaraj się wcześniej przygotować plan swojej prezentacji, aby mieć czas na samodzielne przećwiczenie w domu i przed środą

Ćwiczenie 22

Przygotuj plan prezentacji na dowolny temat, kolejnym krokiem będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej do tego wystąpienia.

Etyka pracy i postawa zawodowa¹⁸

Według encyklopedii PWN etyka zawodowa to „zbiór norm określających określone obowiązki moralne związane z wykonywanym zawodem i społecznymi stosunkami zawodowymi (np. etyka lekarska i prawnicza)”.

Według J. Sikory, jednego z autorów „Socjologii pracy”, na etykę zawodową składają się:

- profesjonalne określenie ogólnie uznanych wymagań moralnych w społeczeństwie
- hierarchia wartości charakterystyczna dla każdego systemu moralności zawodowej
- specyficzna metoda rozwiązywania konfliktów wartości moralnych, preferowana przez grupę zawodową.

Etyka zawodowa jest więc zbiorem zasad moralnych, którymi powinni się kierować przedstawiciele danego zawodu. Jest to szczególnie ważne w zawodach zaufania publicznego, gdzie pracownicy stają przed dylematami moralnymi lub występuje konflikt interesów prywatnych i społecznych. Przykładami takich zawodów są lekarz, prawnik, sędzia, policjant, nauczyciel czy dziennikarz.

Termin etyka jest często używany zamiennie ze słowem „moralność” i jest określany jako „nauka o moralności”. Etyka ma chronić nie tylko klientów i pacjentów, ale także samych pracowników. Jej zasady wskazują im drogę prawidłowego postępowania i chronią przed nadużyciami, nieprawidłowościami itp.

Etyka zawodowa jest pośrednio wspomniana w Konstytucji w art. 17: „Samorządy zawodowe mogą być tworzone z mocy prawa, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące nadzór nad prawidłowym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”.

Oznacza to, że pewnym grupom zawodowym przyznaje się pewną autonomię i uprawnienia do egzekwowania standardów etyki zawodowej.

Kodeks etyki zawodowej to dokument, w którym zostały zapisane zasady moralne obowiązujące w danym zawodzie, nazywamy go kodeksem etyki zawodowej. Pozwala

¹⁸ <https://interviewme.pl/blog/etyka-zawodowa>

zachować spójność pomiędzy misją organizacji a wymaganiami stawianymi pracownikom. Kodeks etyki zawodowej nie ma mocy normatywnej, ale jest honorowy.

Według „Etycznych aspektów pracy zawodowej” Wojciecha Drzeżdżona Kodeks Etyki Zawodowej powinien:

- przede wszystkim normalizować (a nie zawierać opisu wartości i ideałów, którym służy korporacja)
- dbać o interes publiczny (nie powinien zawierać zapisów, dla których uzasadnieniem jest jedynie ochrona interesów członków korporacji)
- być rzeczowym i uczciwym i musi regulować ważne problemy związane z pracą (a nie ustanawiać norm, które i tak są nieodłączną częścią powszechnej moralności).

Generalnie naczelną zasadą, jaką kierują się twórcy kodeksów etyki zawodowej, jest niesprzeczność ich zasad etycznych z normami obowiązującego prawa.

Quiz ewaluacyjny nr 2

Analizuj i zapisuj swoje odpowiedzi na pytania zawarte w ćwiczeniach 18-22.

UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY

KOMUNIKACJI

„Największym problemem z komunikacją jest złudzenie, że to się stało”. GB Shaw

Uważne słuchanie to ważna umiejętność. Podstawowe zasady bycia dobrym słuchaczem:

Słuchanie to złożony proces postrzegania, interpretowania i odpowiadania na wiadomość.

Słuchanie to odbieranie komunikatów słownych od naszego rozmówcy.

- Słuchanie nie jest:
 - na odpczynek, po którym zaczynamy rozmawiać,
 - dwóch rozmówców przerywających sobie nawzajem,
 - do szybkiego zapamiętywania pytań lub faktów,
 - czekać na swoją kolej, aby coś powiedzieć
 - o ocenianiu w umyśle rozmówcy,
 - o wymyśleniu, jak odpierać argumenty.
- Preferowane sposoby słuchania
 - słuchacz zorientowany na ludzi
 - słuchacz skupiający się na tym, jak fakt słuchania wpływa na relacje międzyludzkie
 - słuchacz zorientowany na działanie
 - słuchacz skupiający się na tym, jak fakt, że słucha, wpływa na wykonywane zadanie;
 - słuchacz zorientowany na treść - słuchacz, który docenia informacje z wiarygodnych źródeł i skupia się na analizie tego, co słyszy ze źródeł i skupia się na analizie tego, co słyszy

Komunikatywność i komunikacja

Mówiąc najprościej, komunikację interpersonalną można zamknąć w układzie: nadawca-wiadomość-odbiorca. Wiemy jednak, że mimo iż ten model jest prawdziwy, nie wyczerpuje tematu niuansów związanych z komunikacją interpersonalną.

Komunikacja interpersonalna to zjawisko, które towarzyszy nam od początku życia; jest to przekaz płynący w świat, do drugiego człowieka („interpersonalny” znaczy po prostu „między ludźmi”). Jest podstawowym narzędziem budowania i utrzymywania relacji społecznych. To dzięki komunikacji wymieniamy się myślami, pomysłami, spostrzeżeniami, ostrzegamy się nawzajem o potencjalnych zagrożeniach, prowadzimy konflikty i budujemy sojusze. Każdy z nas rodzi się z szeregiem umiejętności w tym zakresie, ale dzięki doświadczeniu, socjalizacji i wszelkiego rodzaju procesom uczenia się rozwijamy zakres naszych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Co prawda, podobnie jak w przypadku innych umiejętności, mamy pewne predyspozycje czy tendencje, które wpływają na naszą skuteczność w tym obszarze, ale komunikację, jak każdą inną kompetencję, można poddać treningowi. Warto przyjrzeć się swoim metodom komunikacji interpersonalnej – jak kształtują naszą rzeczywistość i które jej elementy należy

poprawić. Sposób, w jaki się komunikujemy, wpływa na nasze relacje, życie prywatne i zawodowe. Praktycznie nie ma dziedziny życia, która nie jest w jakimś stopniu związana z komunikacją.

Każdy akt komunikacji jest procesem, zwykle zawiera kilka podstawowych elementów, takich jak:

- kontekst,
- używany język,
- symbolika
- wiadomość
- kanał transmisji itp.

Nieustannie mimowolnie wysyłamy wiadomości do świata i otoczenia, czy nam się to podoba, czy nie, czytamy je i interpretujemy. Ważne jest, aby sposób komunikacji był dostosowany do odbiorcy.

Wiele już powiedziano o złożoności mechanizmów komunikacji, ale rozważając własny rozwój w tej dziedzinie, warto przyjrzeć się jego składowym.

Komunikacja jest aktem o charakterze społecznym, dlatego warunkiem jej wystąpienia jest obecność co najmniej dwóch osób. Kontekst społeczny to liczba osób zaangażowanych w dany akt komunikacji i inne wyznaczniki tego zjawiska. Każda osoba w danym procesie komunikacji ma swój własny sposób kodowania i dekodowania przekazu, dlatego indywidualne cechy i umiejętności mają tak duży wpływ na cały proces. To właśnie z powodu tych różnic akt komunikacji jest twórczy, dynamiczny i często nieprzewidywalny. Skuteczność komunikacji zależy również od stopnia, w jakim uczestnicy używają tych samych symboli. Często konieczność lub konieczność porozumienia zmusza ich do przyswajania i używania znaków zrozumiałych dla obu stron.

<https://www.analizait.pl/2019/komunikacja-co-moze-pojsc-nie-tak/>

Jakie zakłócenia możemy napotkać między nadawcą a odbiorcami wiadomości? Są to m.in.:

- Niski poziom zainteresowania
- Rozproszenie
- Prowadzenie wewnętrznego dialogu
- Wadliwy sposób przekazywania informacji
- Mowa ciała niezgodna z treścią wypowiedzi, przekazująca jednocześnie sprzeczne wiadomości
- Słaby kontakt wzrokowy
- Czekam na rozmowę
- Nawyk nie słuchania
- Obrona (nie chcemy czegoś słyszeć)
- Przedwczesne formułowanie założeń i wniosków
- Nie komunikujesz tego, o czym naprawdę myślisz
- Kiedy ludzie słuchają, ale nie słyszą?
- Brak wspólnego kodu
- Wiadomość nadawcy nie odzwierciedla dokładnie jego intencji
- Odbiorca inaczej interpretuje wiadomość
- Oświadczenie jest niejasne

Oprócz zakłóceń mamy też bariery komunikacyjne. To tak zwany „brudny tuzin”) według T. Gordona¹⁹

- Krytykowanie
- Nazewnictwo
- Dokonywanie diagnoz
- Pochwała połączona z oceną
- Zamawianie
- Zagrożenia
- Moralizatorski
- Zadawanie zbyt wielu lub niewłaściwych pytań
- Dawać rady
- Roztargnienie
- Logiczna argumentacja
- Uspokajać się

Wiedząc, jak rozmawiać, na co zwracać uwagę, a czego unikać zapewniając dobry i prawidłowy przekaz informacji – możemy przejść dalej.

¹⁹<https://www.focus.pl/artykul/12-bledow-w-komunikacji-ktore-utrudniają-dogadywanie-sie-z-innymi>

Ćwiczenie 23

Przypomnij sobie sytuację, kiedy podczas przemówienia nie wiedziałeś, co dalej powiedzieć, zgubiłeś wątek. Te momenty, w których nie wiesz, czego naprawdę chcesz, co i jak przekazać publiczności.

Odporność, w tym odporność na stres

Żyjemy w ciągłym stresie, dużo pracujemy, źle się odżywiamy i rzadko odpoczywamy. A to przekłada się na spadek odporności i witalności.

Pracodawcy muszą być w stanie polegać na gotowości pracowników do realizacji ich celów, nawet przy dużym obciążeniu pracą. Kiedy potrafisz wytrzymać stresujące sytuacje, zrobisz dobre wrażenie na menedżerze i będziesz uważany za cenionego pracownika.

Chociaż o stresie mówi się przede wszystkim w negatywnym kontekście, może on motywować Cię do działania z umiarem. W wielu zawodach nie da się go całkowicie wyeliminować. Dlatego warto nauczyć się technik radzenia sobie z napięciem nerwowym, np. poprzez ćwiczenia oddechowe czy regularną aktywność fizyczną.

Sposobów na walkę ze stresem jest wiele i szczerze mówiąc nie ma jednej prawdziwej recepty, bo dla każdego z nas jest to sprawa niezwykle indywidualna. Dlatego przedstawiamy kilka sposobów na walkę ze stresem lub zapobieganie przytłoczeniu nas złymi uczuciami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdziesz taką, która będzie dla Ciebie idealna.

- **Naucz się relaksować.** Relaksuje joga czy czytanie książki, ale także kąpiel z dużą ilością piany i dodatkiem aromatycznego olejku.
- **Myśl pozytywnie.** Wyrzuć z głowy negatywne myśli. Staraj się być optymistą. Szukaj dobrej strony nawet tych złych wydarzeń. I uwierz w siebie: spójrz w lustro i pomyśl o tym, co jest w tobie dobre, a czego stajesz się świadomy, powtarzaj w myślach lub na głos, gdy tylko poczujesz, że zbliżają się czarne chmury.
- **Nie obwiniaj wszystkiego.** Bądźmy bardziej cierpliwi i wyrozumiali dla siebie i innych. Nie zawsze wszystko musi być zrobione na najwyższym poziomie, nie zawsze nasze dzieci muszą mieć tylko szóstki, a my nie zawsze musimy być idealni w każdej sytuacji. Zrezygnujmy trochę, rozłóżmy obowiązki, zaangażujmy innych do ich wykonania.
- **Aktywność fizyczna.** Regularne ćwiczenia i spacerowanie nie tylko zmniejszają stres, ale także pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Dlatego przeznacz co najmniej pół godziny dziennie na codzienne ćwiczenia.

Umiejętności negocjacyjne

Sprawny negocjator powinien kompleksowo i rzetelnie pozyskiwać i wykorzystywać pewne niezbędne informacje – dotyczące zarówno konkretnej sytuacji i planowanego celu, jak i osób, z którymi będą prowadzone rozmowy. Konieczne jest również nadanie priorytetu temu, co chcemy osiągnąć w wyniku negocjacji.

Warunkiem skutecznych negocjacji jest nie tylko posiadanie niezbędnej wiedzy, ale również umiejętność wykorzystania jej w rozwiązywaniu praktycznych problemów negocjacyjnych. Rozważając zdolności i umiejętności, jakie powinien posiadać sprawny negocjator, należy brać pod uwagę zarówno te o charakterze bardziej ogólnym, niezbędne do sprawnego działania w nowoczesnej firmie, jak i te bardziej szczegółowe, pożądane w sytuacjach negocjacyjnych. Negocjacje są bardzo ważnym aspektem zarówno w życiu, jak i w biznesie. Codziennie spotykamy się z negocjacjami w ramach obowiązków zawodowych, w życiu rodzinnym i towarzyskim. Można powiedzieć, że nie dostajemy tego, na co zasłużyliśmy, ale to, co negocjujemy.

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na pracę na własny rachunek lub wykonywanie tzw. wolnego zawodu. Niezależnie od tego, czy chcemy rozwijać się jako niezależni konsultanci, w ramach struktury firmy, czy też prowadząc własną działalność gospodarczą – warto zadbać o ciągłe podnoszenie naszych kwalifikacji. Skuteczny rozwój kariery – niezależnie od formy, w jakiej jest – wymaga pewnej ilości kapitału, w tym wiedzy, umiejętności oraz tzw. „umiejętności miękkich”. Ta ostatnia kategoria obejmuje m.in. umiejętność rozwiązywania problemów, komunikowania się z otoczeniem oraz umiejętności negocjacyjne. Chociaż nie każdy ma cechy dyplomaty, istnieją sposoby na poprawę swoich umiejętności negocjacyjnych w 5 krokach. Jakie są te metody? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami...

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek negocjacji warto przeanalizować konkretne umiejętności, które należy nabyć (lub rozwinąć). Sprawny negocjator powinien kompleksowo i rzetelnie pozyskiwać i wykorzystywać pewne niezbędne informacje – dotyczące zarówno konkretnej sytuacji i planowanego celu, jak i osób, z którymi będą prowadzone rozmowy. Konieczne jest również nadanie priorytetu temu, co chcemy osiągnąć w wyniku negocjacji. Dopiero mając odpowiednią „bazę” wiedzy, możesz zacząć budować strategię. W oparciu o główne cele możesz też sformułować konkretne oferty (najlepiej w liczbie kilku alternatyw), zaplanować, jakich technik argumentacji i perswazji użyjemy, stworzyć obraz siebie jako negocjatora.
2. Warto zdać sobie sprawę, że w procesie negocjacji ważne są nie tylko fakty, ale także sposób ich komunikowania. Nasz wizerunek musi być wiarygodny, ale jednocześnie powinien być dostosowany do konkretnej sytuacji. Analiza sytuacji powinna być prowadzona na bieżąco – zarówno na podstawie informacji werbalnych, jak i gestów wykonywanych przez drugą stronę. Dobry negocjator musi nauczyć się słuchać, ale także obserwować. Tylko wtedy będzie mógł stosować techniki negocjacyjne (które zawsze powinny być dostosowane do konkretnej osoby).
3. Mając pewną wiedzę na temat swoich możliwości, warto zapoznać się z podstawowymi stylami negocjacji. Mogą opierać się na różnych kompetencjach. I tak – jeśli naszą mocną stroną jest rzeczowość i umiejętność argumentacji, warto wybrać styl walki o dominację. Jeśli jednak główną zaletą jest elastyczność i umiejętność wczuwania się w drugą stronę – wtedy lepiej zastosować styl dopasowania.

4. Kolejnym krokiem jest poznanie podstawowych technik perswazji w negocjacjach. Rzućmy okiem na najczęściej używane:
 - budowanie poczucia wspólnoty z drugą stroną – kontaktując się z klientem lub przełożonym, powinieneś skupić się na cechach, które nas łączą. Może to być wspólny cel, ale liczą się też wspólne zainteresowania, poglądy i upodobania. Proces negocjacji nie powinien oczywiście opierać się na zbytnej znajomości drugiej strony, ale warto wprowadzić do naszego wizerunku elementy „ocieplające”;
 - taktyka wilka w owczej skórze – polega na stworzeniu zupełnie innego obrazu siebie. Negocjator podkreśla jego brak kompetencji (oczywiście widoczny), ujawnia swoje słabości – wszystko po to, by uśpić czujność i do pewnego stopnia zmanipulować przeciwnika;
 - taktyka wydłużania całego procesu, „przeciąganie” – jest to metoda, w której głównym zadaniem jest zmęczenie drugiej strony, aby mogła proponować ustępstwa, tylko po to, by szybciej zakończyć transakcję;
 - stosowanie blefu – przydatne zwłaszcza, gdy jesteśmy na straconej pozycji;
 - Komplementy – a niezwykle ważne jest, aby dopasować je do konkretnej osoby. Bardzo przydatny jest tu zmysł obserwacji – tylko w ten sposób zdobędziemy zaufanie drugiej strony. Technika ta często wymaga długiej praktyki, ale na dłuższą metę jest bardzo opłacalna;
5. Aby skutecznie doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne, warto ćwiczyć jak najczęściej. Zacznijmy od tego, że negocjacje mogą dotyczyć niemal każdej sfery życia, nie ograniczają się do transakcji handlowych. Prawa nimi rządzące są bardzo uniwersalne – przede wszystkim należy unikać osobistych ataków, skupiać się na analizie problemów, poszukiwaniu konsensusu. Pierwsza sformułowana przez nas oferta powinna zawsze przedstawiać wyższy poziom niż ten, który chcemy osiągnąć. Pozwoli ci to zachować pewien margines. Ponadto niezwykle ważna jest elastyczność.²⁰

Płynność kulturowa

inteligencja kulturowa²¹ to zdolność organizacji do dostosowania się do różnych realiów kulturowych. Wyrazem jej umiejętności jest umiejętność rozpoznawania różnic kulturowych, odpowiedniej ich interpretacji oraz uwzględniania zdobytej wiedzy w pokonywaniu problemów wynikających z różnic. Posiadanie takiej umiejętności uwrażliwia ludzi na różnice kulturowe „w” i „pomiędzy” organizacjami, co chroni przed stereotypowym postrzeganiem przedstawicieli innych kultur oraz pozwala na umiejętne wykorzystanie ich doświadczeń i wiedzy w toku współpracy (zarówno w formie współpracy i kooperacja, tj. z konkurencją). Płynność kulturowa to zespół umiejętności i zdolności organizacyjnych

²⁰<https://instream.io/pl/jak-poprawic-swoje-umiejtnosci-negocjacyjne-w-5-krokach/>

²¹ <https://docplayer.pl/43493618-Kobieca-i-meska-kultura-organizacyjna-oraz-plynnosc-kulturowa-w-procesach-nawiazywania-wspolpracy-miedzyorganizacyjnej-kooperacji-i-kooperencji1.html>

niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w globalnej gospodarce. To umiejętność „płynnego” poruszać się w sferze biznesu w różnych kulturach. Organizacja płynna kulturowo to organizacja, której kierownictwo jest świadome swojej kultury i relacji z realizowaną strategią, ma zdolność przeprowadzania w niej zmian kulturowych oraz umiejętnie wykorzystuje różnorodność kulturową siły roboczej i otaczającego ją środowiska biznesowego. Wydaje się, że powyższe umiejętności stanowią podstawę modelu efektywnego funkcjonowania nowoczesnej organizacji. Model oparty na relacjach, intuicji, umiejętnościach komunikacyjnych, umiejętności wczuwania się w potrzeby innych oraz oparty na kształtowaniu klimatu efektywnej współpracy wewnątrz i pomiędzy organizacjami (nawet z konkurencją). Model, w wielu przypadkach podobny lub ewoluujący w kierunku sieci międzyorganizacyjnych,²²

Ćwiczenie 24

Opisz własnymi słowami i zilustruj, jak rozumiesz płynność kulturową w wybranej organizacji.

Quiz ewaluacyjny nr 3

Przejrzyj i zapisz swoje odpowiedzi na pytania w ćwiczeniach od 23 do 24

²²Rakowska A.: Kompetencje menedżerskie kadry kierowały na małą organizację, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Lublin 2007. I 15.”. Więcej patrz: Doz Y., Hamel G.: Alliance Advantage. Sztuka tworzenia wartości poprzez partnerstwo, Harvard Business School Press, Boston, 1998; Adamik A.: Współpraca sieciowaw współczesnych MSP |w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy 99, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010, s. 1. 7-16.11 Masłyk- Musiał li.: Organizacje w ruchu, Olicyna Ekonomiczna, Kraków, 2003, s. 111.11 Więcej patrz Adamik A.: Partnerzy, współpraca i współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze i ich efektywności |w :| A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie licytacji firmy i regionu, Difin, Warszawa 2012, s. 250-303.12 Toffler A.: Szok przyszłości, PIW, Warszawa, 1974, s. 439.11 tendencja do tolerancji zachowań innych osób! Bate P.: Using the Culture Concept in an Organization Development Setting, „The Journal of Applied Behavioral Science” 1990, nr I

UMIEJĘTNOŚCI ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY

Zaangażowanie

Rozpoczynając rozważanie zwiększenia zaangażowania pracowników, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie jest zaangażowanie w pracę? Wydawałoby się, że zaangażowanie jest terminem rozumianym intuicyjnie. Kiedy mówi się, że ktoś jest w to zamieszany, sens takiego stwierdzenia wydaje się zrozumiały bez dodatkowych wyjaśnień. W międzyczasie mogą pojawić się pewne trudności, jeśli zastanowisz się głębiej nad definicją zaangażowania.

Jeśli chcesz pokazać swoim przełożonym, że jesteś oddanym pracownikiem, zrób więcej niż jest to wymagane. Daj więcej niż 100%, w razie potrzeby pracuj dłużej i twórz kreatywne sugestie, aby zaangażować się w firmę. Wspieraj swoich współpracowników, gdy mają dużo do zrobienia i nie są w stanie samodzielnie zarządzać całą swoją pracą.

Jeden z badaczy zaangażowania, Dilys Robinson, (2004) i jego współpracownicy opisują je jako pozytywne nastawienie pracownika do organizacji i jej wartości. Zaangażowany pracownik współpracuje z kolegami w celu zwiększenia wydajności pracy, tak aby przynosiło to korzyści jego firmie. Ma też świadomość kontekstu, w jakim musi działać, zna znaczenie swojej pracy dla firmy. Z kolei organizacja musi pracować nad rozwijaniem i pielęgnowaniem zaangażowania, co wymaga dwukierunkowej relacji między pracodawcą a pracownikiem. Cechą charakterystyczną tego sposobu rozumienia zaangażowania jest jego specyficzna dwustronność. Zaangażowanie nie może mieć miejsca, jeśli zarówno pracownik, jak i pracodawca nie dołożą rozsądnych starań, aby je osiągnąć. Nie można zatem osiągnąć zobowiązania, jeśli tylko jedna ze stron jest do niego zobowiązana.

Z kolei Kevin Kurse (2012) w internetowym wydaniu magazynu Forbes zauważa, że zaangażowanie pracowników prowadzi do wzrostu wartości firmy. Dzieje się tak dzięki procesowi, który opisuje jako „Łańcuch zaangażowania i zysku”. Ten łańcuch zaczyna się od zaangażowania pracowników. Zaangażowanie pracowników prowadzi do wzrostu jakości i efektywności ich pracy, co skutkuje większą satysfakcją klientów, co z kolei przekłada się na wzrost sprzedaży. Większa sprzedaż oznacza większe zyski, a wysokie zyski przekładają się na wyższe zyski dla akcjonariuszy (np. wzrost cen akcji).

Kreatywność

Zgodnie z definicją, którą można znaleźć na stronie PWN, kreacja „to tworzenie czegoś nowego, oryginalnego”. ... Alternatywną, bardziej codzienną definicją kreatywności jest to, że

jest to po prostu „zdolność do tworzenia czegoś nowego”. Jako myślący ludzie reagujemy i wymyślamy nowe rozwiązania, które ułatwiają nam życie.

Współczesny świat rozwija się bardzo szybko i nie pozostawia innego wyjścia, jak dostosować się do panujących wymagań. Każdy zawód wymaga kreatywnego myślenia, bo czasami wzorce mogą zawieść. Bez kreatywnego i twórczego podejścia do problemu czasami nie da się go rozwiązać.

Sposoby na pobudzenie kreatywności

Kreatywne myślenie stało się cechą pożądaną przez pracodawców, którzy cenią pracownika, który samodzielnie rozwiązuje problemy w sposób kreatywny. Każdy z nas ma potencjał do kreatywnego myślenia, ale nie każdy wie, jak pobudzić kreatywność.

- **ŚPIENIE** - Osoba śpiąca to osoba drażliwa, nerwowa i sfrustrowana. Nawet drzemka w ciągu dnia może dostarczyć nam ciekawego rozwiązania problemu, który sprawia, że jesteśmy zajęci.
- **OŁÓWEK I OŁÓWEK** – pisząc pomysł na kartce, musimy zaangażować większą część mózgu, która odpowiada np. za koordynację ręki i oka podczas pisania. Kiedy zapisujesz swoje notatki, możesz narysować na marginesie coś, co zaowocuje innym pomysłem.
- **BĄDŹ INSPIROWANY PRZEZ LUDZIE** - łatwiej jest znaleźć nowe pomysły w grupie. Pracując poza domem możesz poznać ciekawych ludzi. Dlatego fajnym rozwiązaniem jest praca w przestrzeni coworkingowej, która jest szansą na poznanie nowych, kreatywnych ludzi.
- **DOBRA MUZYKA** - każdy powinien wypróbować różne gatunki i wybrać to, co mu odpowiada i pomaga w tworzeniu, bo wiadomo, że cisza nie sprzyja kreatywnemu myśleniu.
- **MEDYTACJA** - wprowadza nas w stan odprężenia i odprężenia, podczas którego możemy zacząć przyglądać się swoim myślom i znajdować rozwiązania naszych problemów.

Myślenie jest kluczem do bycia kreatywnym

Trzeba jednak pamiętać o byciu uczestnikiem i odbiorcą świata sztuki, bo czytanie książek, chodzenie do teatru na spektakle czy podziwianie dzieł sztuki to bodziec, który pobudza nasz mózg do kreatywnego myślenia.

Czy potrafisz być jednocześnie kreatywny i analityczny?

W ofertach pracy wśród wymagań stawianych pracownikom najważniejsza jest kreatywność i umiejętności analityczne. Czy zatem można być uzdolnionym zarówno twórczo, jak i analitycznie?

Przede wszystkim warto pamiętać, że mówimy o dwóch różnych, wręcz sprzecznych procesach myślowych.

Analitycznie jest to umiejętność rozbicia problemu na czynniki pierwsze i odnalezienia w nim znaczenia i logicznej struktury. Kreatywność to myślenie konceptualne, które skutkuje stworzeniem czegoś nowego, więc chodzi o syntezę, a nie analizę. Sama logika często utrudnia proces twórczego myślenia, wyznaczając sztuczne granice wyobraźni.

Jest tylko niewielki procent osób, które łączą obie te cechy. Są wyjątkowo uzdolnieni w projektowaniu systemów i planowaniu strategicznym. Warto jednak wiedzieć, że nie radzą sobie dobrze na stanowiskach wymagających szybkiego podejmowania decyzji, są też raczej teoretykami niż praktykami. W FRIS nazywamy ludzi o tym stylu działania Strategami - to Badacze z silną perspektywą Idei lub Wizjonerami z silną perspektywą Struktur.

Jednak zdecydowana większość z nas może mieć umysł kreatywny lub analityczny :)

Łańcuch twórczego myślenia zaczyna się od fazy przygotowań, w której trzeba zebrać niezbędne informacje o rozwiązaniu naszej sprawy na poziomie intelektualnym, w którym świadomie staramy się znaleźć rozwiązanie, choć bardzo często dochodzi do irytacji i frustracji, ponieważ rozwiązanie nie pojawia się. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest zajęcie się zupełnie innym rodzajem czynności, np. gotowaniem, majsterkowaniem, prasowaniem czy zmywaniem. Działania te pozwalają nam „wyłączyć” świadome myślenie. Dobrym rozwiązaniem jest pozostawienie notesu przy łóżku i po „przebudzeniu” zapisz informacje, które Twój mózg dostarczył podczas snu. Kiedy uda nam się wypracować wystarczającą ilość pomysłów, możemy zacząć je weryfikować według naszych kryteriów.

Empatia

Empatia²³ to dobrze znane słowo, ale czy wiemy, co to znaczy być empatycznym? Greckie słowo „empátheia” oznacza „cierpienie”. W psychologii termin empatia odnosi się do zdolności postrzegania i empatii ze stanami emocjonalnymi innych ludzi. Empatii nie należy mylić ze współczuciem. Współczucie stawia nas ponad osobą, z którą współczujemy, a zdolność do empatii to umiejętność postawienia się w sytuacji innej osoby.

W praktyce empatia jest niezwykle ważną umiejętnością społeczną. Osoba o znacznych zdolnościach empatycznych rozumie własne emocje i potrafi trafnie rozpoznawać stany emocjonalne u innych ludzi. Wpływa to pozytywnie na rozumienie zależności społecznych i relacji międzyludzkich. Osoby empatyczne są świadome uczuć innych ludzi, widzą podstawę ich wartości i potrafią wczuć się w określone sytuacje. Takie postrzeganie świata pozwala na weryfikację własnych poglądów i przyznanie się do błędów, a także znaczne ograniczenie zachowań agresywnych. Brak empatii w kontekście społecznym jest zjawiskiem negatywnym,

²³ <https://www.medonet.pl/zdrowie,czym-jest-empatia-i-czy-mozna-sie-jej-nauczyc--o-czym-swiadczy-brak-empatii-,artykul,1728439.html>

ponieważ prowadzi do obojętności, trudności w rozwiązywaniu konfliktów i sięganiu po rozwiązania siłowe.

Możesz postawić się w sytuacji kogoś innego i zrozumieć jego myśli i uczucia. Empatia jest ważna, aby móc lepiej radzić sobie ze współpracownikami i współpracownikami, unikać sytuacji konfliktowych i wspólnie osiągać znaczące cele.

Co sprawia, że ludzie mają tak bardzo zróżnicowany poziom empatii? Psychologia wyróżnia trzy grupy przyczyn odpowiedzialnych za budowanie poziomu empatii u ludzi: predyspozycje biologiczne, psychologiczne i środowiskowe.

Psychologowie wyróżniają dwa rodzaje empatii:

Empatia emocjonalna wiąże się z odczuwaniem emocji innych ludzi. To zrozumienie, że ktoś odczuwa takie emocje jak ból, starość, złość lub złość. Osoba z empatią emocjonalną rozumie, co powoduje uczucia drugiej osoby, może je sobie wyobrazić i może współczuć z tymi emocjami. Bezpośrednio w dialogu ten rodzaj empatii ułatwia komunikację, a także naturalną adaptację języka niewerbalnego.

Empatia poznawcza to umiejętność przyjmowania sposobu myślenia innej osoby i obserwowania rzeczywistości z jej perspektywy. Umiejętność ta znacznie ułatwia komunikowanie się także z osobami obcymi lub pochodzącymi z innych grup kulturowych, ponieważ osoba wykazująca empatię poznawczą jest w stanie dostosować się do założeń innego systemu wartości.

Co ciekawe, empatia emocjonalna i poznawcza może, ale nie musi iść w parze. Możemy zrozumieć drugą osobę, jej pozycję i emocje, ale w ogóle ich nie odczuwamy. Możliwe jest również odczuwanie emocji, ale nie do końca rozumienie pozycji danej osoby.

Empatia jest wypadkową kilku czynników, o których wspominaliśmy wcześniej. Oznacza to, że w pewnym stopniu można się tego nauczyć, a przynajmniej zrozumieć niektóre mechanizmy wpływające na relacje międzyludzkie. Czasami empatię może wywołać zdarzenie, które sprawia, że zaczynamy dostrzegać emocje innych. Obejmowanie zwierzęcia pomaga również w rozwijaniu empatii. Koty i psy (ale także inne zwierzęta domowe) bezbłędnie rozpoznają emocje swojego właściciela i mogą nauczyć nas tego samego w stosunku do innych ludzi.

Trening empatii powinien opierać się na następujących punktach:

- trening uwagi – obserwacja sytuacji, obserwacja jej rozwoju;
- praktyka słuchania – rozumienie tego, co się słyszy, bycie wyczulonym na to, co druga osoba nazywa emocjami, skupianie się na tym, co chce przekazać;
- ćwiczenie samoświadomości – rozpoznawanie własnych uczuć i nauka ich nazywania;
- ćwiczenie komunikacyjne - komunikowanie swoich uczuć i nazywanie uczuć innych ludzi.

Empatia pomaga w wielu sytuacjach, ułatwia codzienne funkcjonowanie i pozwala nawiązać dobre relacje. Jest pożądana w wielu zawodach, w których człowiek nie

radzi sobie bez empatii. Warto też zdać sobie sprawę, że osoba pozbawiona empatii lub o bardzo niskim jej poziomie może narzucać swoją wolę innym i nie zauważać, że taka bezkompromisowość jest źródłem konfliktów i negatywnych emocji.

Quiz ewaluacyjny nr 4

Opisz sytuacje empatyczne zaabsorbowane w pracy lub w życiu prywatnym

REFLEKSJA PRZEDSIĘBIORCÓW

Które kompetencje są ważniejsze dla pracodawców?

Bez określonej wiedzy lub umiejętności praca na danym stanowisku w ogóle nie będzie możliwa. Dlatego w wielu przypadkach same umiejętności miękkie i zapał do pracy nie wystarczą. Z drugiej strony wykształcenie na danym kierunku czy rozległa wiedza specjalistyczna nie gwarantują, że dana osoba poradzi sobie np. na stanowisku kierowniczym. Czy będzie potrafił sprawnie zarządzać zespołem, prowadzić negocjacje czy rozwiązywać konflikty? To zależy od tego, czy posiada odpowiednie umiejętności miękkie.

Dlatego odpowiedź na pytanie postawione w podtytule nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Znalezienie pracownika, który będzie posiadał umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na danym stanowisku oraz odpowiednie cechy osobowości to jedno z najważniejszych zadań dla rekrutów.

BIBLIOGRAFIA

- Adamik A.: Partnerzy, formy i współpracy małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze i ich efektywności | w: | A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie licytacji firmy i regionu, Difin, Warszawa 2012, s. 250-303.12
- Adamik A: Współpraca sieciowa w współczesnych. MSP w: Stud i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy 99, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010, s. 1. 7-16.111
- Armstrong M. (2010) Zarządzanie Karierą. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków (str. 490).
- Doz Y., Hamel G.: Przewaga sojuszu. Sztuka tworzenia wartości poprzez partnerstwo, Harvard Business School Press, Boston, 1998;
- Gadomska-Lila K., (2015) „Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi”. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych nr 1.
- Gadomska-Lila K.,(2015) Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi (str. 28,29,30).
- <https://ebook.interviewme.pl/interviewme-ebook-1-24-bledy-w-cv-przez-ktore-nie-dostajesz-pracy-prs.pdf>
- <https://hrk.pl/pl/baza-wiedzy/artykuly-eksperckie/czym-sa-kompetencje-miekkie-i-twarde-przyklady-tych-umiejetnosci>
- <https://interviewme.pl/blog/umiejetnosci-miekkie-i-twarde>,
- <https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1339/kompetencje-miekkie-i-twarde-co-musisz-o-nich-wiedziec>
- <https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1339/kompetencje-miekkie-i-twarde-co-musisz-o-nich-wiedziec>
- <https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1339/kompetencje-miekkie-i-twarde-co-musisz-o-nich-wiedziec>
- <https://www.european-business.com/listicles/the-9-najwazniejsze-umiejetnosci-miekkie-do-pracy>
- <https://www.european-business.com/listicles/the-9-most-important-soft-skills-for-the-job/resilience>
- <https://www.medonet.pl/zdrowie,czym-jest-empatia-i-czy-mozna-sie-jej-nauczyc--o-czym-swiadczy-brak-empatii-,artykul,1728439.html>
- <https://www.perlego.com/book/2696550/the-soft-skills-book-the-key-difference-to-stanie-sie-wysoce-efektywny-i-cenny-pdf>
- <https://www.perlego.com/book/2696550/the-soft-skills-book-the-key-difference-to-stanie-sie-wysoce-efektywny-i-cenny-pdf>
- Masłyk- Musiał li.: Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2003, s. 111,11
- Minta J., (2014) „Oblicza współczesnych karier w perspektywie porad znawczych Dyskursy Młodych Andragogów. Uniwersytet Zielonogórski nr 15.
- Niziołek O.,(2016) „Rzutki talentów. Jak najwięksi pracodawcy zarządzają karierami i planują sukcesję?” Personel i zarządzanie nr 1.
- Penc J., (2005) Sztuka podlewania wyd. OE, Kraków
- Rakowska A.: Kompetencje menedżerskie kadry kierowały na małą organizację, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Lublin 2007.
- Suchar M.,(2010) Modele Karier. Przewidywanie kolejnego kroku.(str. 19).

- Szalkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A., (1996) Wprowadzenie do zarządzania personelem wyd. AE Kraków, (ul. 95 - 110)
- Toffler A.: Szok przyszłości, PIW, Warszawa, 1974, s. 439.11 tendencja do tolerancji zachowań innych osób! Bate P.: Using the Culture Concept in an Organization Development Setting, „The Journal of Applied Behavioral Science” 1990, nr I

Wydawnictwo Instytut Badań i Innowacji w Edukacji [INBIE]

Czecha 13 lok.65. 42-244 Częstochowa – Poland

Distribution: <http://publisher.inbie.pl> e-mail: info@inbie.pl